

Universidade de Vigo

DESEÑO E VALIDACIÓN DA GUÍA DE AVALIACIÓN DE RECURSOS SOBRE INTEGRIDADE ACADÉMICA EN INSTITUCIÓNS DE EDUCACION SUPERIOR

(2022)

Volume 5

(Coordinadores)

Jesús Miguel Muñoz Cantero

M.^a Josefa Mosteiro García

Eva M.^a Espiñeira Bellón

Ana M.^a Porto Castro

Camilo Isaac Ocampo Gómez

COORDINADORES:

Eva M.^a Espiñeira Bellón
M.^a Josefa Mosteiro García
Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ana M.^a Porto Castro
Camilo Isaac Ocampo Gómez

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Grupo GIACE (UDC)

Jesús Miguel Muñoz Cantero
Eva M.^a Espiñeira Bellón
M.^a Cristina Pérez Crego
Rocío Chao Fernández
Rubén Lluc Comas Forgas

Grupo IDEA (USC)

Ana M.^a Porto Castro
M.^a Josefa Mosteiro García
Enelina M.^a Gerpe Pérez
Álvaro Lorenzo Rey

Grupo GIE (UVigo)

Camilo Isaac Ocampo Gómez
M.^a Dolores Castro Pais

ISBN: 978-84-18291-56-2

DOI: 10.5281/zenodo.18234260

IMPRIME:

Reprografía Noroeste S.L.
Rúa da Fraga, 10 baixo
15008 A Coruña

EDITA:

Grupo de innovación GITIAES e grupo de investigación GIACE da UDC
Grupo de investigación IDEA da USC
Grupo de investigación GIA da UVigo

Este estudo foi financiado pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Secretaría Xeral de Universidades

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	7
I. ANTECEDENTES E ESTADO DA CUESTIÓN	9
II. DESEÑO DA GUÍA DE AVALIACIÓN DE RECURSOS	13
2.1. Obxectivo.....	13
2.2. Estrutura	13
III. PROCESO DE VALIDACIÓN DA GUÍA DE AVALIACIÓN DE RECURSOS	17
3.1. Participantes	17
3.2. Procedemento.....	17
3.3. Estratexia de análise.....	18
IV. RESULTADOS DA VALIDACIÓN DA GUÍA DE AVALIACIÓN DE	
RECURSOS.....	19
4.1. Dimensión Técnica.....	19
4.2. Dimensión Educativa.....	26
4.3. Dimensión Persuasiva	55
4.4. Dimensión Contido	59
CONCLUSIONES.....	65
ANEXO I: GUÍA DE AVALIACIÓN PARA VALIDAR.....	67
ANEXO II: GUÍA DE AVALIACIÓN VALIDADA	93

INTRODUCCIÓN

A comunidade universitaria é consciente da necesidade de adoptar medidas para evitar prácticas deshonestas, pero tamén que, nas universidades galegas e españolas dase resposta a esta problemática de distinta maneira. Neste sentido as universidades están levando a cabo esforzos para desenvolver e adoptar medidas que traten de evitar este tipo de prácticas entre o alumnado que se reflicten nun amplo elenco de normativas e de recursos dispoñibles para abordar o tema desde os órganos de xestión, servizos, facultades e títulos.

De ahí a importancia de deseñar ferramentas que permitan ás universidades coñecer os recursos electrónicos dispoñibles para evitar este tipo de condutas e a súa calidade co fin de fomentar a integridade académica nas institucións de educación superior.

Neste informe preséntanse os resultados sobre o proceso de elaboración e validación da “Guía de Avaliación de Recursos sobre Integridade Académica en Institucións de Educación Superior” (GEIA), guía deseñada para avaliar a calidade dos recursos postos a disposición da comunidade universitaria por parte das institucións de Educación Superior en relación coa honestidade académica.

O obxectivo último desta ferramenta de avaliación concrétase en ofrecer un protocolo ás universidades que, a través de procesos de análise e diagnóstico, permita identificar as súas fortalezas e debilidades en relación coa integridade académica a fin de establecer propostas e estratexias de mellora.

A guía recolle unha serie de dimensións e criterios de avaliación que permiten á comunidade universitaria, en xeral, o desenvolvemento de procesos de revisión e mellora no campo da prevención, o fomento e a consolidación dos valores e condutas que compoñen o marco da integridade académica.

A través da opinión de persoas expertas de distintas universidades, levouse a cabo a validación da guía analizando o grao de concordancia en torno á claridade, importancia e avaliabilidade dos diferentes indicadores de avaliación que a conforman, análise que permitu a toma de decisións para o deseño da guía definitiva de avaliación dos recursos sobre integridade académica.

I. ANTECEDENTES E ESTADO DA CUESTIÓN

Os resultados acadados nos proxectos anteriores sobre o plaxio académico en estudantes e das políticas institucionais ante as prácticas deshonestas na realización de traballos académicos do Sistema Universitario de Galicia revelan que toda a comunidade universitaria é consciente da envergadura do tema e da necesidade de adoptar medidas de cara a evitar este tipo de condutas.

Entre as medidas a adoptar, o profesorado, o alumnado e as persoas responsables da xestión académica dos centros coinciden na necesidade de levar a cabo actuacións de carácter preventivo, informativo e punitivo que fagan que este tipo de condutas non éticas deixen de ser unha práctica habitual no contexto universitario.

A deshonestidade académica implica un rango de comportamentos que varía segundo a súa importancia e o ámbito no que se desenvolva. Enténdese por integridade académica a actitude decidida e constante dunha persoa física ou xurídica a comportarse de acordo con principios e valores éticos. Esta actitude significa o respecto aos dereitos humanos fundamentais e as súas concrecións recollidas nas normativas correspondentes. No contexto académico adquire especial importancia a observancia das regras correspondentes ao recoñecemento da propiedade intelectual, industrial e artística que poida corresponder a unha obra. Haberá de concretarse en accións dunha rigorosa citación e referencia da autoría de ideas esenciais, obras e textos en función das normativas vixentes en cada caso.

A literatura existente suxire que o concepto de integridade ou honestidade académica fundaméntase en tres elementos que se vinculan entre si; respectivamente, coa xestión/administración académica, coa docencia e investigación e, finalmente, coa aprendizaxe e o estudo (Comas, 2009)¹.

Iso esixe á universidade, e demais centros educativos, coidar e atender aspectos como poden ser os seguintes: sinalar explicitamente a integridade como valor do centro, os exemplos do profesorado e demais membros da institución, os proxectos e códigos normativos adecuados que partan desta meta, os recursos e guías de materias ben deseñadas (programacións onde se atenda a este valor de forma expresa), as realizacións

¹ Comas, R. (2009). *El ciberplagio y otras formas de deshonestidad académica entre el alumnado universitario*. Tesis de Doctorado no publicada, Universidad de las Islas Baleares, España

coherentes con elas, as avaliacións deseñadas e realizadas conforme aos criterios sinalados nos proxectos e códigos normativos da institución, así como unha adecuada dirección e supervisión entendida como control técnico de resultados e procesos seguidos.

As universidades non son alleas a este fenómeno, e cada vez dan máis valor á produción de recursos electrónicos. Neste sentido, cada vez son máis os recursos educativos electrónicos que se deseñan desde as propias institucións universitarias e que poñen á disposición da comunidade universitaria para o seu uso.

Nun estudo precedente feito por este grupo de investigación realizouse unha análise cuantitativa e cualitativa dos recursos existentes nunha mostra de universidades españolas a partir da descrición das súas características e da avaliación da súa calidade atendendo a diferentes indicadores.

Os resultados obtidos lévannos a concluír que a maioría dos recursos están accesibles na intranet das universidades, principalmente no servizo da Biblioteca e nas Vicerreitorías de Política Científica, Investigación, Innovación e Transferencia, de Estratexia Dixital e Tecnoloxías e de Organización Académica. Por outra parte, cabe sinalar que a maioría das universidades dispoñen de normativa/lexislación para evitar este tipo de condutas entre o alumnado. A maioría dos recursos atopados son de carácter informativo, están dispoñibles en formato texto, e principalmente son guías/guións, manuais e pautas que abordan o tema da propiedade intelectual, das competencias informacionais (procura de información, citación...) e teñen como público obxectivo o alumnado.

A pesar de que existe un consenso en que a integridade académica é un principio ao que non se pode renunciar, é sabida e demostrada a existencia de prácticas deshonestas nas institucións de Educación Superior. Estudos como os realizados por Comas (2009), Sureda et al. (2016)² puxeron de manifesto estes feitos suxerindo que o concepto de seu aséntase sobre tres eixos vinculados entre si: a xestión académica, a docencia e investigación e, a aprendizaxe e o estudo.

Atendendo as dimensións da integridade académica, neste informe dáse conta do deseño e validación da “Guía de evaluación de Recursos disponibles sobre Integridad Académica en Instituciones de Educación Superior” (GEIA), guía que pretende analizar ás tres

² Sureda, J., Reynés, J., y Comas, R. (2016). Reglamentación contra el fraude académico en las universidades españolas. *Revista de Educación Superior*, 45 (178), 31-44

dimensións sinaladas por Sureda et al. (2016), ademáis de analizar os recursos que as organizacións poñen en marcha para actuar contra o fraude a nivel administrativo.

O alcance desta guía afecta á análise dos recursos de tódalas organizacións de carácter público e/ou privado de Educación Superior que imparten títulos de Grao, Máster e/ou Doutoramento. Fundaméntase nunha concepción holística das institucións de Educación Superior, por tanto, sitúa e expón os seus obxectivos en base á atención e adaptación dos grupos de interese que conforman a comunidade universitaria: alumnado, persoal de administración e servizos (PAS) e profesorado (nas súas vertentes de persoal docente e investigador, PDI).

II. DESEÑO DA GUÍA DE AVALIACIÓN DE RECURSOS

2.1. Obxectivo

O obxectivo da guía é avaliar os recursos sobre integridade académica existentes nas institucións de Educación Superior co fin de efectuar un diagnóstico da situación das universidades en relación coa integridade académica global, que facilite a implementación de mecanismos para promovelas e despois de aseguralas así como achegar evidencias en relación coa xestión, planificación e prácticas diarias das universidades.

2.2. Estrutura

A partir da revisión da literatura sobre integridade académica, deseñouse a “Guía de Avaliación de Recursos de Integridade Académica” (GEIA) (Anexo I). A guía está estruturada en 4 dimensións que agrupan 12 **CRITERIOS** que integran 26 estándares que se avalían a través de 119 indicadores (ver táboa 1).

- **TÉCNICA:** esta dimensión avalía a dispoñibilidade dos recursos e a súa accesibilidade de acordo coas necesidades de tódolos seus grupos de interese, prestando especial atención á facilidade de acceso con respecto ás características e necesidades das persoas usuarias por motivos de discapacidade, orixe, xénero, idioma...
- **EDUCATIVA:** esta dimensión analiza o carácter formativo dos recursos, notando se presentan información adecuada relativa a diferentes elementos que caracterizan á integridade académica respecto ás actividades docentes, investigadoras e de xestión do profesorado, de aprendizaxe respecto ao estudiantado e de xestión universitaria en relación co PAS.
- **PERSUASIVA:** nesta dimensión analízase o carácter convincente e motivador dos recursos presentados polas organizacións.
- **CONTIDO:** nesta última dimensión aténdese aos contidos que a organización pon a disposición dos seus grupos de interese de maneira que asegure, de maneira

eficaz, a información relevante referida á integridade académica. Analízanse nela os contidos desde a visión da calidade e polo seu deseño e presentación.

Cada un dos **CRITERIOS**³ que conforman a GEIA defínese por un **ESTÁNDAR**⁴ a valorar nunha escala Likert de 1 a 5, sendo 1 (-) totalmente en desacordo a 5 (+) totalmente de acordo nas tres dimensións seguintes:

- **CLARO:** a redacción do **estándar** é de fácil comprensión.
- **IMPORTANTE:** o **estándar** ofrece información conveniente, interesante ou de entidade do que debe ter o recurso.
- **AVARIABLE:** o **estándar** permite ser avaliado cuantitativa ou cualitativamente

Para cada estándar identificáronse unha serie de **INDICADORES**⁵ que o definen e a valorar igualmente coa mesma escala de carácter cuantitativo polo panel de expertos en función de que sexa:

- **CLARO:** a redacción de cada **indicador** é de fácil comprensión.
- **IMPORTANTE:** cada **indicador** ofrece información conveniente, interesante ou de entidade do que debe ter o recurso.
- **AVARIABLE:** cada **indicador** permite ser avaliado cuantitativa ou cualitativamente.

³ Entenderemos por **criterio** a ferramenta que nos permite analizar diferentes niveis de integridade académica con distinto grao de concreción. Devanditos criterios adoitan ramificarse en estándares e indicadores.

⁴ Entenderemos por **estándar** un nivel ou referencia de calidade e implica un conxunto de requisitos e condicións que deben ser cumpridos.

⁵ Entenderemos que o **indicador** é unha variable, medición ou referente empírico de calquera dos aspectos que permiten describir unha realidade observable e medir o grao de axuste aos obxectivos e criterios definidos. Os devanditos indicadores poden ser cuantitativos e cualitativos.

Táboa 1: *Dimensións, Criterios, Estándares e Indicadores*

DIMENSIÓNS	CRITERIOS	ESTÁNDARES	INDIC.	
1. TÉCNICA	1. DISPOÑIBILIDADE	1. Permite a súa utilización	1-3	
		2. É identificable	4-5	
	2. ACCESIBILIDADE	3. Permite o acceso aos seus contidos por tódolos grupos de interese	6-7	
		4. Posúe as características técnicas que facilitan o seu acceso	8-16	
2. EDUCATIVA	3. ASPECTOS XERAIS	5. Ofrece información relativa a diferentes elementos que caracterizan a integridade académica	17-20	
	4. AVALIACIÓN DE ESTUDIANTES	6. Ofrece información relativa á integridade académica na elaboración de traballos	21-26	
		7. Ofrece información relativa á integridade académica nas probas de avaliación	27-28	
		8. Fai referencia a outros comportamentos éticos na realización de traballos	29-31	
	5. PROFESORADO. INVESTIGACIÓN	9. Ofrece información e formación adecuada correspondente a principios éticos que deben rexer a investigación e ofrece mecanismos de control e xestión	32-36	
		10. Ofrece información apropiada relativa á xestión dos proxectos de investigación e boas prácticas orientadas a evitar a fraude académica	37-42	
		11. Abordan aspectos relativos a malas prácticas na difusión de resultados (plaxio, falsificación, condutas non éticas...)	43-47	
		12. Ofrece información acerca dos dereitos e deberes dos investigadores	48-50	
	6. PROFESORADO. DOCENCIA	13. A programación docente do profesorado recolle como se contemplan os elementos relativos á integridade académica	51-58	
		14. Ofrece información relativa á integridade e confidencialidade en relación co exercicio do traballo docente	69-65	
	7. PROFESORADO. XESTIÓN	15. Ofrece información sobre o comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo	66-71	
		16. Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización	72-73	
		17. Ofrece información relativa á confidencialidade e protección de datos	74-75	
	8. PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN. XESTIÓN	18. Fai referencia ao comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo	76-80	
		19. Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización	81-82	
		20. Ofrece información acerca da confidencialidade e protección de datos	83-84	
		21. Ofrece información relativa á integridade en relación coa fraude na xestión	85-91	
	3. PERSUASIVA	9. CONVINCENTE	22. Ten forza, facultade e eficacia para persuadir e convencer	92-96
		10. MOTIVADOR	23. Capacidade que posúe o recurso para atraer e manter o interese por aprender para a súa vida persoal e laboral	97-103
	4. CONTENIDO	11. CALIDADE	24. Valórase a capacidade para satisfacer as necesidades de información que ofrece o recurso	104-108
25. Analiza e valora os puntos chave que debe ter a información e a súa organización			109-113	
12. PRESENTACIÓN E DESEÑO		26. O deseño e presentación do recurso permite complementar ou facer máis eficiente a información/formación relativa á integridade académica	114-119	

III. PROCESO DE VALIDACIÓN DA GUÍA DE AVALIACIÓN DE RECURSOS

3.1. Participantes

As persoas expertas que participaron na validación de toda a guía foron un total de dezasete, quince profesores universitarios da área de Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación (MIDE) e da Red Iberoamericana de Integridad Académica e dous PAS (persoal de administración e servizos) que desempeñan o seu posto de traballo na biblioteca das universidades.

En canto ás características das persoas participantes cabe sinalar que no caso do profesorado universitario, catro son titulares, dous axudantes doutores, un contratado doutor, un interino, un catedrático e seis non indican a categoría profesional. Cinco dos docentes teñen máis de 5 anos de experiencia docente, entre 20-25 anos un total de cinco, entre 11 e 20 anos de experiencia tres e entre 0 e 5 anos un total de dous. Asemade unha das persoas expertas ten o cargo de dirección dunha escola universitaria. Por universidades existe unha representación variada, así pois hai participación das Universidades de Murcia, Oviedo, Valladolid, Madrid, UNED, Málaga, La Laguna, Sevilla, Coruña, País Vasco, Valencia, Perú e Brasil.

Os dous PAS que participaron na validación son das Universidades da Coruña e teñen un deles entre 20 e 25 anos de experiencia e outro máis de 25 anos.

3.2. Procedemento

Para levar a cabo o proceso de validación remitiuse por correo electrónico un enlace con acceso a aplicación informática onde estaba dispoñible a guía para a súa validación. As persoas participantes debían valorar nunha escala de 1 (totalmente en desacordo) a 5 (totalmente de acordo) os estándares e indicadores que se presentan como características desexables e medibles que deberían ter os recursos en base a tres categorías: Cada ítem ou estándar é claro?, cada ítem ou estándar é importante? e cada ítem ou estándar permite, tal e como está definido, a súa avaliación? Entendendo por:

- **Claro:** a redacción é de fácil comprensión.

- **Importante:** ofrece información convinte, interesante ou de entidade do que debe ter o recurso.
- **Available:** permite ser avaliado cuantitativa ou cualitativamente.

3.3. Estratexia de análise

Para validar a guía procedeuse a calcular o grao de acordo das persoas expertas no que respecta á claridade, importancia e avaliabilidade dos estándares e indicadores de cada unha das dimensións: técnica, educativa, persuasiva e contido. Para iso procedeuse ao cálculo das porcentaxes de acordo das distintas dimensións, a porcentaxe de acordo xeral “% of overall agreement” das persoas expertas respecto a cada indicador a avaliar e o “free-marginal multirater Kappa”, medida da forza de concordancia entre expertos para o total de indicadores de cada dimensión. Para o seu cálculo empregouse a Online Kappa Calculator: [Online Kappa Calculator \(justusrandolph.net\)](http://justusrandolph.net)

Para a súa interpretación, tívose en conta a clasificación de Altman (1991)⁶ no que se contempla unha forza de concordancia pobre para os valores <0.20, débil entre 0.21-0.40, moderada entre 0.41-0.60, boa entre 0.61-0.80 e moi boa entre 0.81-1. Atendendo a esta clasificación e a proposta de Sureda-Negre et al. (2020)⁷, consideráse un consenso aceptable entre persoas expertas aqueles que presentan un índice Kappa de Fleiss superior a 0,40.

⁶ Altman, D. G. (1991). *Practical statistics for medical research*. Nueva York: Chapman and Hall.

⁷ Sureda-Negre, J., Cerdá-Navarro, A., Calvo-Sastre, A., y Comas-Foras, R. (2020). Las conductas fraudulentas del alumnado universitario español en las evaluaciones: valoración de su gravedad y propuestas de sanciones a partir de un panel de expertos. *Revista de Investigación Educativa*, 38(1), 201-219. <http://dx.doi.org/10.6018/rie.358781>

IV. RESULTADOS DA VALIDACIÓN DA GUÍA DE AVALIACIÓN DE RECURSOS

4.1. Dimensión Técnica

A continuación preséntanse os resultados da análise da dimensión técnica da guía de avaliación, dimensión que tal e como se indicou anteriormente avalía a dispoñibilidade dos recursos e a súa accesibilidade de acordo coas necesidades de tódolos seus grupos de interese, prestando especial atención á facilidade de acceso con respecto ás características e necesidades das persoas usuarias por motivos de discapacidade, orixe, xénero, idioma... e está configurada polos criterios de **Dispoñibilidade** e **Accesibilidade**, catro estándares e dezaseis indicadores tal e como se recolle na seguinte táboa 2.

Táboa 2: *Dimensións, Criterios, Estándares e Indicadores da dimensión Técnica*

DIMENSIÓNS	CRITERIOS	ESTÁNDARES	INDIC.
1. TÉCNICA	1. DISPOÑIBILIDADE	1. Permite a súa utilización	1-3
		2. É identificable	4-5
	2. ACCESIBILIDADE	3. Permite o acceso aos seus contidos por tódolos grupos de interese	6-7
		4. Posúe as características técnicas que facilitan o seu acceso	8-16

4.1.1. Dimensión técnica. Criterio 1_Dispoñibilidade

Na táboa 3 recóllese a porcentaxe de acordo dos xuíces e o valor de Kappa de Fleiss respecto ao Estándar **Permite a súa utilización** e os indicadores do Criterio 1_DISPOÑIBILIDADE da Dimensión TÉCNICA. O 77,94% e o 67,5% dos xuíces coinciden ao sinalar que o estándar ofrece información conveniente, interesante ou de entidade e pode ser avaliado cuantitativa ou cualitativamente cun nivel de concordancia bo (Kappa= 0,72 *importante*; Kappa= 0,60 *avaliabile*). Pola contra, tan só o 26,47% dos xuíces coinciden en que a redacción do estándar é de fácil comprensión cun índice de Kappa moi por baixo de 0,20 (kappa= 0,08).

Analizando individualmente os indicadores do estándar, obsérvase que os tres indicadores “Está dispoñible nunha sección específica sobre plaxio, ética, honestidade académica” (67,65% de consenso xeral, Kappa= 0,60), “Está dispoñible na web de inicio da universidade/órgano ou servizo/título” (77,94% de consenso xeral, Kappa= 0,72), e “Está

dispoñible para ser utilizado e permite o seu uso aos grupos de interese”, (77,21% de consenso xeral, Kappa= 0,72) presentan unha boa concordancia no que respecta á súa *importancia* con porcentaxes de acordo superiores ao 60% e valores de Kappa entre 0,61 e 0,80. Na valoración dada a se os indicadores poden ser avaliados cuantitativa ou cualitativamente, os resultados mostran un menor acordo entre xuíces con porcentaxes entre o 51% e 67% cunha concordancia moderada nos indicadores “Está dispoñible nunha sección específica sobre plaxio, ética, honestidade académica” (59,56% de consenso xeral, Kappa= 0,49) e “Está dispoñible na web de inicio da universidade/órgano ou servizo/título” (66,91% de consenso xeral, Kappa= 0,59) e débil cun valor de Kappa de 0,39 e porcentaxe de consenso do 51,47% no indicador “Está dispoñible para ser utilizado e permite o seu uso aos grupos de interese”. Por último indicar que a concordancia entre xuíces é menor no que respecta á *claridade* de tódolos indicadores a avaliar do estándar cunha concordancia débil no caso do indicador “Está dispoñible nunha sección específica sobre plaxio, ética, honestidade académica...” (44,85% de consenso xeral, Kappa= 0,31) e “Está dispoñible para ser utilizado e permite o seu uso aos grupos de interese” (45,59% de consenso xeral, Kappa=0,32) e moderada no indicador “Está dispoñible na web de inicio da universidade/órgano ou servizo/título” (57,35% de consenso xeral, Kappa=0,47).

Polo que respecta ao segundo estándar do Criterio 1_DISPONIBILIDADE, É **identificable**, cabe sinalar que, excepto na dimensión *avaliabile* na que existe coincidencia por parte do 67,65% dos xuíces, no resto das dimensións obxecto de valoración *claridade* e *importancia* a porcentaxe de acordo é inferior ao 50% e os valores do índice Kappa inferiores a 0,40 o que denota unha concordancia débil entre os xuíces.

O maior grao de consenso entre os xuíces dáse nos indicadores “O título do recurso inclúe algún dos termos como plaxio, ética, integridade académica” (67,65% de consenso xeral, kappa=0,60) e “Atópase dispoñible noutros idiomas diferentes aos oficiais da Universidade” (69,12% de consenso xeral, Kappa=0,61) no que respecta á súa *avaliación*, é dicir a se pode ser avaliada cuantitativa ou cualitativamente. No que respecta á súa *claridade*, os resultados mostran unha porcentaxe de acordo baixa e unha concordancia débil (entre o 44,8% e o 50,74% de consenso xeral e valores de Kappa de 0,38 e 0,31). Por último, hai que sinalar que os xuíces mostran unha porcentaxe de acordo baixa e unha forza de concordancia débil á hora de valorar a *importancia* do indicador “O título do recurso inclúe algún dos termos como plaxio, ética, integridade académica...” (45,59% de

acordo, Kappa= 0,32) e pobre no caso do indicador “Atópase dispoñible noutros idiomas diferentes aos oficiais da Universidade” (35,29% de acordo, Kappa=0,19).

Por tanto, á luz dos resultados obtidos, debería revisarse a redacción do Estándar 1 e os indicadores: “Está dispoñible nunha sección específica sobre plaxio, ética, honestidade académica” e “Está dispoñible para ser utilizado e permite o seu uso aos grupos de interese”. Por outro lado, debería valorarse a pertinencia de incluír os indicadores do Estándar 2 “O título do recurso inclúe algún dos termos como plaxio, ética, integridade académica...” e “Atópase dispoñible noutros idiomas diferentes aos oficiais da Universidade” como aspectos para avaliar do criterio DISPOÑIBILIDADE, posto que non existe consenso por parte dos xuíces acerca da súa importancia e *claridade*.

Táboa 3: Dimensión Técnica. Criterio 1_Dispoñibilidade

DIMENSIÓN 1	TÉCNICA																				
CRITERIO 1	DISPOÑIBILIDADE: Está dispoñible para ser utilizado de maneira libre e permite o seu uso aos distintos grupos de interese																				
1.-Estándar	Permite a súa utilización																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	0%	6%	35%	24%	35%	26,47	0,08	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72	0%	0%	12%	6%	82%	67,65	0,60
INDICADORES A AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
1. Está dispoñible nunha sección específica sobre plaxio, ética, honestidade académica, ...	0%	0%	18%	18%	65%	44,85	0,31	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49
2. Está dispoñible na web de inicio da universidade/órgano ou servizo/título	6%	6%	6%	6%	76%	57,35	0,47	0%	0%	12%	0%	88%	77,94	0,72	0%	6%	6%	6%	82%	66,91	0,59
3. Está dispoñible para ser utilizado e permite o seu uso aos grupos de interese	0%	0%	24%	12%	65%	45,59	0,32	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72	0%	0%	12%	18%	71%	51,47	0,39
2.- Estándar	É identificable																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	0%	6%	12%	29%	53%	24,56	0,18	0%	0%	12%	24%	65%	45,59	0,32	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60
INDICADORES PARA AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
4. O título do recurso inclúe algún dos termos como plaxio, ética, integridade académica,	0%	6%	6%	24%	65%	44,85	0,31	0%	0%	12%	24%	65%	45,59	0,32	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60
5. Atópase dispoñible noutros idiomas diferentes aos oficiais da Universidade	0%	6%	18%	6%	71%	50,74	0,38	0%	0%	24%	24%	53%	35,29	0,19	0%	0%	18%	0%	82%	69,12	0,61

4.1.1. Dimensión técnica. Criterio 2_Accesibilidade

Na táboa 4 recóllese a porcentaxe de acordo dos xuíces e o valor de Kappa de Fleiss respecto ao Estándar 3 **Permite o acceso aos seus contidos por tódolos grupos de interese** e os indicadores do Criterio 2_ACCESIBILIDADE da Dimensión TÉCNICA. O 77,94% e o 67,65% dos xuíces coinciden ao sinalar que o estándar ofrece información conveniente, interesante ou de entidade e pode ser avaliado cuantitativa ou cualitativamente cun nivel de concordancia bo (Kappa= 0,72 *importante*; Kappa= 0,60 *avaliabile*). Pola contra, tan só o 41,18% dos xuíces coinciden en que a redacción do estándar é de fácil comprensión cun índice de concordancia débil (Kappa= 0,26).

Analizando individualmente os indicadores do estándar, obsérvase que o indicador “Posibilitase o acceso ao recurso desde diferentes tipos de dispositivos: tabletas, teléfonos móbiles, computadores ou calquera outro dispositivo” presenta unha concordancia boa no que respecta tanto a súa *claridade* (77,21% de consenso xeral, Kappa= 0,72), *importancia* (67,65% de consenso xeral, Kappa= 0,72) como carácter *avaliabile* (77,21% de consenso xeral 1, Kappa= 0,72). Pola súa banda, o indicador “É accesible para tódalas persoas, independentemente de que o usuario presente ou non discapacidade (visual, auditiva, motriz, cognitiva e de linguaxe...)” mostra unha concordancia boa no que respecta a súa *importancia* (88,24% de consenso xeral, Kappa= 0,60) e moderada na súa *claridade* (55,88% de consenso xeral, Kappa= 0,45) e carácter *avaliabile* (52,94% de consenso xeral, Kappa= 0,41).

Polo que respecta ao Estándar 4 **Posúe as características técnicas que facilitan o seu acceso**, cabe sinalar que, excepto na dimensión *importante* na que existe coincidencia por parte do 61,76% dos xuíces e un nivel de concordancia entre xuíces moderado (Kappa=0,52), no resto das dimensións obxecto de valoración *claridade* (43,38% de consenso xeral, Kappa= 0,29) e *avaliabile* (50,74% de consenso xeral, Kappa= 0,38) a concordancia entre xuíces é débil.

O maior grao de consenso entre os xuíces dáse en tódolos indicadores no que respecta á súa *importancia* con valores de kappa superiores a 0,61, a excepción dos indicadores “O contido pódese visibilizar en orientación horizontal e vertical” (44,85% de consenso xeral, Kappa= 0,31) e “Inclúe métodos alternativos para o contido textual, proporcionando imaxes, scripts, multimedia, táboas...” (50,00% de consenso xeral, Kappa= 0,37) que mostra valores de kappa inferiores a 0,40.

No que respecta á *claridade* do indicador, o nivel de concordancia entre os xuíces é elevado para o indicador “Pódese modificar o tamaño da letra” (77,21% de consenso xeral, Kappa= 0,72) e moderado para os indicadores “O contido pódese visibilizar en orientación horizontal e vertical” (67,65% de consenso xeral, Kappa= 0,60), “En recursos audíbles proporciónase control de volume” (66,91% de consenso xeral, Kappa= 0,59), “Os contidos audiovisuais (vídeos, audio, animación...) teñen subtítulos (66,91% de consenso xeral, Kappa= 0,59), “As imaxes, gráficos, figuras... teñen unha descrición textual alternativa ou auditiva/sonora” (58,09% de consenso xeral, Kappa= 0,48) , “El texto es legible” (58,82% de consenso xeral, Kappa= 0,49) con valores de Kappa entre 0,41 e 0,60; débil para os indicadores “Existe contraste entre a cor do texto e a cor do fondo para unha correcta visualización” (43,38% de consenso xeral, Kappa= 0,29) e “Permite a lectura de táboas e listas” (45,59% de consenso xeral, Kappa= 0,32) con valores de Kappa inferiores a 0,40 e pobre para o indicador “Inclúe métodos alternativos para o contido textual, proporcionando imaxes, scripts, multimedia, táboas...” cunha porcentaxe de consenso entre xuíces do 27,21% e coeficiente de Kappa de 0,09.

En canto á dimensión *avaliabile*, a porcentaxe de acordo entre os xuíces é superior ao 60% en tódolos indicadores, do mesmo xeito que os valores de Kappa mostran unha boa ou moderada concordancia interxuíces a excepción do indicador “Inclúe métodos alternativos para o contido textual, proporcionando imaxes, scripts, multimedia, táboas...” cun consenso xeral do 36,03% e un valor de Kappa de 0,20.

Por tanto, á luz da valoración realizada polos xuíces, non existe consenso respecto da facilidade de comprensión do Estándar 3 **Permite o acceso aos seus contidos por tódolos grupos de interese**. Tampouco existe concordancia no que respecta ás dimensións *claro* e *avaliabile* do Estándar 4 **Posúe as características técnicas que facilitan o seu acceso** e de tódalas dimensións do indicador “Inclúe métodos alternativos para o contido textual, proporcionando imaxes, scripts, multimedia, táboas...”. Esta falta de consenso tamén se mostra na avaliación da *claridade* dos indicadores “Existe contraste entre a cor do texto e a cor do fondo para unha correcta visualización” e “Permite a lectura de táboas e listas” e na *importancia* do indicador “O contido pódese visibilizar en orientación horizontal e vertical a la hora de evaluar el estándar”.

Táboa 4: Dimensión Técnica. Criterio 2_Accesibilidade

DIMENSIÓN 1	TÉCNICA																				
CRITERIO 2	ACCESIBILIDADE: Permite o acceso a tódalas persoas																				
3.-Estándar	Permite o acceso aos seus contidos por tódolos grupos de interese																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal	-				+	%	Free-Marginal	-				+	%	Free-Marginal
	1	2	3	4	5	Acordo	Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Kappa
	0%	0%	12%	29%	59%	41,18	0,26	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72	0%	0%	12%	6%	82%	67,65	0,60
INDICADORES A AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal	-				+	%	Free-Marginal	-				+	%	Free-Marginal
	1	2	3	4	5	Acordo	Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Kappa
6. É accesible para tódalas persoas, independentemente de que o usuario presente ou non discapacidade (visual, auditiva, motriz, cognitiva e de linguaxe...)	0%	0%	29%	0%	71%	55,88	0,45	0%	0%	0%	6%	94%	88,24	0,60	0%	0%	6%	24%	71%	52,94	0,41
7. Posibilitase o acceso ao recurso desde diferentes tipos de dispositivos: tabletas, teléfonos móbiles, computadores ou calquera outro dispositivo	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72	6%	0%	0%	12%	82%	67,65	0,72	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72
4.- Estándar	Posúe as características técnicas que facilitan o seu acceso																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal	-				+	%	Free-Marginal	-				+	%	Free-Marginal
	1	2	3	4	5	Acordo	Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Kappa
	0%	6%	12%	18%	65%	43,38	0,29	0%	0%	0%	24%	76%	61,76	0,52	0%	6%	6%	18%	71%	50,74	0,38
INDICADORES PARA AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal	-				+	%	Free-Marginal	-				+	%	Free-Marginal
	1	2	3	4	5	Acordo	Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Kappa
8. Inclúe métodos alternativos para o contido textual, proporcionando imaxes, scripts, multimedia, táboas...	0%	6%	29%	24%	41%	27,21	0,09	0%	6%	12%	12%	71%	50,00	0,37	0%	0%	29%	18%	53%	36,03	0,20
9. Existe contraste entre a cor do texto e a cor do fondo para unha correcta visualización	0%	6%	12%	18%	65%	43,38	0,29	0%	0%	0%	24%	76%	61,76	0,52	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49
10. En recursos audíbles proporciónase control de volume	6%	0%	6%	6%	82%	66,91	0,59	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72
11. Os contidos audiovisuais (vídeos, audio, animación...) teñen subtítulos	6%	6%	0%	6%	82%	66,91	0,59	0%	0%	0%	24%	76%	61,76	0,52	0%	0%	6%	0%	94%	88,24	0,85
12. As imaxes, gráficos, figuras... teñen unha descrición textual alternativa ou auditiva/sonora	6%	6%	0%	12%	76%	58,09	0,48	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72	0%	0%	6%	0%	94%	88,24	0,85
13. O texto é lexible	0%	0%	12%	12%	76%	58,82	0,49	0%	0%	0%	0%	100%	100,00	1,00	0%	0%	0%	24%	76%	61,76	0,52
14. Pódese modificar o tamaño da letra	6%	0%	6%	0%	88%	77,21	0,72	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72	0%	0%	6%	0%	94%	88,24	0,85
15. O contido pódese visibilizar en orientación horizontal e vertical	12%	0%	6%	0%	82%	67,65	0,60	0%	0%	18%	18%	65%	44,85	0,31	0%	0%	0%	6%	94%	88,24	0,85
16. Permite a lectura de táboas e listas	0%	0%	12%	24%	65%	45,59	0,32	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49

4.2. Dimensión Educativa

A continuación, preséntanse os resultados da análise da dimensión educativa da guía de avaliación, dimensión que tal e como se indicou anteriormente analiza o carácter formativo dos recursos, notando se presentan información adecuada relativa a diferentes elementos que caracterizan á integridade académica respecto ás actividades docentes, investigadoras e de xestión do profesorado, de aprendizaxe respecto ao estudantado e de xestión universitaria en relación co PAS, e está configurada polos criterios Aspectos Xerais, Avaliación de Estudantes, Profesorado. Investigación, Profesorado. Docencia, Profesorado. Xestión e Persoal de Administración. Xestión, dezasete estándares e setenta e cinco indicadores tal e como se recolle na seguinte táboa 5.

Táboa 5: *Dimensións, Criterios, Estándares e Indicadores da dimensión Educativa*

DIMENSIÓNS	CRITERIOS	ESTÁNDARES	INDIC.
2. EDUCATIVA	3.ASPECTOS XERAIS	5. Ofrece información relativa a diferentes elementos que caracterizan á integridade académica	17-20
	4. AVALIACIÓN DE ESTUDIANTES	6. Ofrece información relativa á integridade académica na elaboración de traballos	21-26
		7. Ofrece información relativa á integridade académica nas probas de avaliación	27-28
		8. Fai referencia a outros comportamentos éticos na realización de traballos	29-31
	5. PROFESORADO. INVESTIGACIÓN	9. Ofrece información e formación adecuada correspondente a principios éticos que deben rexer a investigación e ofrece mecanismos de control e xestión	32-36
		10. Ofrece información apropiada relativa á xestión dos proxectos de investigación e boas prácticas orientadas a evitar a fraude académica	37-42
		11. Abordan aspectos relativos a malas prácticas na difusión de resultados (plaxio, falsificación, condutas non éticas...)	43-47
		12. Ofrece información acerca dos dereitos e deberes dos investigadores	48-50
	6. PROFESORADO. DOCENCIA	13. A programación docente do profesorado recolle como se contemplan os elementos relativos á integridade académica	51-60
		14. Ofrece información relativa á integridade e confidencialidade en relación co exercicio do traballo docente	61-65
	7. PROFESORADO. XESTIÓN	15. Ofrece información sobre o comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo	66-71
		16. Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización	72-73
		17. Ofrece información relativa á confidencialidade e protección de datos	74-75
	8. PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN. XESTIÓN	18. Fai referencia ao comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo	76-80
		19. Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización	81-82
		20. Ofrece información acerca da confidencialidade e protección de datos	83-84
		21. Ofrece información relativa á integridade en relación coa fraude na xestión	85-91

4.2.1. Dimensión Valor Educativo. Criterio 3_Aspectos Xerais

Na táboa 6 recóllese a porcentaxe de acordo dos xuíces e o valor de Kappa de Fleiss respecto ao Estándar 5 **Ofrece información relativa a diferentes elementos que caracterizan á integridade académica** e os indicadores do criterio 3_ASPECTOS XERAIS. O 69,12% e o 77,21% dos xuíces coinciden ao sinalar que o estándar ofrece información *importante* e pode ser avaliado cuantitativamente cun nivel de concordancia bo (Kappa= 0,61 importancia; Kappa= 0,72 *avaliabile*). Pola contra, tan só o 45,59% dos xuíces coinciden en que a redacción do estándar é de fácil comprensión cun índice de Kappa de 0,32, o que denota que o nivel de concordancia entre xuíces é débil.

Analizando individualmente os indicadores do estándar, obsérvase que o indicador ” Fai referencia á Propiedade Intelectual ou dereitos de autor” presenta unha concordancia boa no que respecta ás dimensións *claridade* (69,12% de consenso xeral, Kappa= 0,61) e *importancia* (77,94% de consenso xeral, Kappa= 0,72) e moi boa na dimensión *avaliabile* (88,24% de consenso xeral, Kappa= 0,85). No indicador “Fai referencia ás Competencias informacionais (procura de información, citación...)” o nivel de consenso entre xuíces é menor no que respecta á súa *claridade* con porcentaxes de acordo inferiores ao 45% e valor de Kappa inferior a 0,40 (43,38% de consenso xeral, Kappa=0,29) e cunha concordancia moderada no que respecta á súa *importancia* (59,96% de consenso xeral, Kappa= 0,49) e carácter *avaliabile* (67,65% de consenso xeral, Kappa= 0,60) na mesma liña que o indicador “Fai referencia ao carácter ao recurso: regulamentario, informativo e/ou formativo” (*claridade*: 45,59% de consenso xeral, Kappa= 0,32; *importancia*: 67,65% de consenso xeral, Kappa= 0,60; *avaliabile*: 67,65% de consenso xeral, Kappa= 0,60). Finalmente indicar que o indicador “Fai referencia ao plaxio e medidas para evitalo” presenta unha concordancia boa entre os xuíces no que respecta á súa *importancia* (77,94% de consenso xeral, Kappa= 0,72) e carácter *avaliabile* (77,94% de consenso xeral, Kappa= 0,72) e moderada na súa *claridade* (59,56% de consenso xeral, Kappa= 0,49).

Por tanto, á luz da valoración realizada polos xuíces, non existe concordancia no que respecta á facilidade de comprensión, dimensión *claro*, do Estándar 5 **Ofrece información relativa a diferentes elementos que caracterizan a la integridad académica** e dos indicadores “Fai referencia ás Competencias informacionais (procura de información, citación...)” e “Fai referencia ao carácter ao recurso: regulamentario, informativo e/ou formativo”.

Táboa 6: Dimensión Valor Educativo. Criterio 3_Aspectos Xerais

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO																				
CRITERIO 3	ASPECTOS XERAIS: Aborda aspectos relativos á integridade académica																				
5.-Estándar	Ofrece información relativa a diferentes elementos que caracterizan á integridade académica																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	0%	0%	12%	24%	65%	45,59	0,32	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72
INDICADORES A AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
17. Fai referencia á Propiedade Intelectual ou dereitos de autor	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72	0%	0%	0%	6%	94%	88,24	0,85
18. Fai referencia ás Competencias informacionais (procura de información, citación...)	0%	6%	12%	18%	65%	43,38	0,29	0%	0%	6%	18%	76%	59,96	0,49	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60
19. Fai referencia ao plaxio e medidas para evitalo	0%	0%	18%	6%	76%	59,56	0,49	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72
20. Fai referencia ao carácter do recurso: regulamentario, informativo e/ou formativo	0%	0%	24%	12%	65%	45,59	0,32	0%	0%	12%	6%	82%	67,65	0,60	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60

4.2.2. Dimensión Valor Educativo. Criterio 4_ Evaluación de estudantes

Na táboa 7 recóllese a porcentaxe de acordo dos xuíces e o valor de Kappa de Fleiss respecto ao Estándar **6 Ofrece información relativa á integridade académica na elaboración de traballos** e os indicadores do Criterio 4_AVALIACIÓN DE ESTUDANTES. O consenso entre xuíces na dimensión *importante* é alto cun 77,21% de consenso e un índice de Kappa de 0,72. En relación á dimensión *claro*, a concordancia entre xuíces é débil, cun coeficiente de Kappa de 0,31 e moderada na dimensión *avaliabile* (59,56% de consenso xeral, Kappa=0,49).

Analizando individualmente os indicadores do estándar, obsérvase que os indicadores “Ofrece información relativa á fraude na elaboración e entrega de traballos e actividades” (88,24% de consenso xeral, Kappa= 0,85), “Ofrece información relativa ás consecuencias da realización de actos fraudulentos durante as actividades de avaliación” (88,24% de consenso xeral, Kappa= 0,85), “Fai referencia ao uso de ferramentas de detección de plaxio” (77,21% de consenso xeral, Kappa= 0,72) e “Fai referencia ao recoñecemento da autoría do traballo e dereitos da propiedade intelectual dos traballos” (88,24% de consenso xeral, Kappa= 0,85), presentan unha concordancia moi boa no que respecta á súa *importancia* con porcentaxes de acordo próximas ao 100% e valores de Kappa superiores a 0,61; moderada no que respecta ao seu carácter *avaliabile* a excepción do indicador “Fai referencia ao uso de ferramentas de detección de plaxio” que mostra un nivel de concordancia moi boa (88,24% de consenso xeral, Kappa= 0,85). No que respecta á *claridade* destes indicadores, os valores do coeficiente Kappa son inferiores a 0,40 o que denota un nivel de concordancia débil entre xuíces.

Doutra banda, os indicadores “Fai referencia á compravenda de probas de avaliación” e “Fai referencia á compravenda de traballos finais de grao ou máster” son os que obteñen menor acordo entre os xuíces en toda as dimensións de análise. Con respecto ao primeiro indicador, compróbase como existe unha concordancia débil entre os xuíces no que respecta á *claridade* (37,5% de consenso xeral, Kappa= 0,22) e o seu carácter *avaliabile* (47,79% de consenso xeral, Kappa= 0,35) aínda que se considera *importante* cun valor de Kappa de 0,49. No que respecta ao segundo indicador a excepción da dimensión *claridade* (43,38% de consenso xeral, Kappa= 0,29) nos que existen niveis baixos de concordancia tanto na dimensión *importancia* (59,56% de consenso xeral, Kappa= 0,49) como *avaliabile* (52,94% de consenso xeral, Kappa= 0,41) a concordancia entre xuíces é moderada.

Polo que respecta ao Estándar 7 **Ofrece información relativa á integridade académica nas probas de avaliación**, cabe sinalar que, existe un nivel de concordancia entre xuíces moderado na *importancia* do indicador (Kappa=0,59), e o seu carácter *avaliabile* (Kappa=0,59) mentres que tan só existe unha porcentaxe de acordo entre xuíces do 49,26% e unha concordancia entre xuíces débil (Kappa=0,37) no indicador *claridade*.

Polo que respecta aos indicadores deste estándar cabe sinalar que, nas dimensións *avaliabile* e *importancia* do indicador “Ofrece información relativa á fraude no desenvolvemento de probas de avaliación” existe unha concordancia moderada e boa entre xuíces respectivamente, mentres que na dimensión *claridade* (49,26% de consenso xeral, Kappa= 0,37) a porcentaxe de acordo é inferior ao 50% e os valores do índice Kappa inferiores a 0,40 o que denota unha concordancia débil entre os xuíces. No segundo indicador “Fai referencia ao emprego de medios fraudulentos, tanto documentais como electrónicos, nas probas de avaliación” a concordancia entre xuíces é boa no que respecta á dimensión *importante* (77,21% de consenso xeral, Kappa= 0,72) e moderada nas restantes dimensións (*claridade*: 53,37% de consenso xeral, Kappa= 0,47; *avaliabile*: 59,56% de consenso xeral, Kappa= 0,49).

Por lo que respecta ao Estándar 8 **Fai referencia a outros comportamentos éticos na realización de traballos**, cabe sinalar que, existe un nivel de concordancia entre xuíces moderado na *importancia* do indicador (Kappa=0,48), e no seu carácter *avaliabile* (Kappa=0,41) mentres que tan só existe unha porcentaxe de acordo entre xuíces do 36,76% e unha concordancia entre xuíces *débil* (Kappa=0,21) na *claridade* do indicador.

No que respecta aos indicadores do estándar, os resultados mostran que o indicador “Fai referencia á obtención de trato de favor para obter un beneficio persoal (obtención de bolsas, mellorar cualificacións...)” mostra un nivel de concordancia pobre no que respecta á súa *claridade* (26,47% de consenso xeral, Kappa= 0,08) e débil nas dimensións *importancia* (50,74% de consenso xeral, Kappa= 0,38) e *avaliabile* (44,12% de consenso xeral, Kappa= 0,30) cun valor de Kappa por baixo do 0,40. Resultados similares son os que se atopan no indicador “Fai referencia ao respecto ao alumnado ou outros membros da comunidade universitaria”, que mostra pouco consenso entre os xuíces e unha concordancia débil no que respecta á súa *claridade* (30,15% de consenso xeral, Kappa= 0,13) e carácter *avaliabile* (38,24% de consenso xeral, Kappa= 0,23) e non así na valoración da súa *importancia* que mostra un valor de Kappa de 0,60 (67,65% de consenso xeral, Kappa= 0,60).

Finalmente hai que indicar que con respecto ao indicador “Fai referencia á entrega/compromiso dunha declaración de honestidade académica para a elaboración de traballos” existe unha porcentaxe de acordo elevada e unha concordancia boa (77,21% de consenso xeral, Kappa=0,72) no que se refire ao seu carácter *avaliabile* e *importancia* mentres que existe unha concordancia débil entre os xuíces na súa *claridade* (50,00% de consenso xeral, Kappa=0,37).

Por tanto, á luz da valoración realizada polos xuíces, non existe concordancia no que respecta á facilidade de comprensión, dimensión *claro*, do Estándar 6 **Ofrece información relativa á integridade académica na elaboración de traballos** e dos indicadores correspondente a este estándar “Ofrece información relativa á fraude na elaboración e entrega de traballos e actividades”, “Fai referencia ao recoñecemento da autoría do traballo e dereitos da propiedade intelectual dos traballos” “Fai referencia á compravenda de probas de avaliación” e “Fai referencia á compravenda de traballos finais de grao ou máster”. Tampouco existe concordancia entre xuíces na *claridade* de redacción do Estándar 7 **Ofrece información relativa á integridade académica nas probas de avaliación** e do indicador “Ofrece información relativa á fraude no desenvolvemento de probas de avaliación”. No caso do Estándar 8 **Fai referencia a outros comportamentos éticos na realización de traballos**, os xuíces novamente non concordan na valoración dada á dimensión *claro*. A valoración dos xuíces aos indicadores deste estándar evidencia a non existencia de acordo na valoración das tres dimensións do indicador “Fai referencia á obtención de trato de favor para obter un beneficio persoal (obtención de bolsas, mellorar cualificacións...)”, nas dimensións *claro* e *avaliabile* do indicador “Fai referencia ao respecto ao alumnado ou outros membros da comunidade universitaria” e na *claridade* do indicador “Fai referencia a entrega/compromiso dunha declaración de honestidade académica para a elaboración de traballos”.

Táboa 7: Dimensión Valor Educativo. Criterio 4_Avaliación de estudantes

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO																				
CRITERIO 4	AVALIACIÓN DE DE ESTUDANTES: aborda aspectos relativos á integridade académica relacionadas en actividades relacionadas co proceso de aprendizaxe																				
6.-Estándar	Ofrece información relativa á integridade académica na elaboración de traballos																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	0%	0%	18%	18%	65%	44,85	0,31	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49
INDICADORES A AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
21. Ofrece información relativa á fraude na elaboración e entrega de traballos e actividades	0%	0%	24%	12%	65%	45,59	0,32	0%	0%	6%	0%	94%	88,24	0,85	0%	0%	12%	6%	82%	67,65	0,60
22. Ofrece información relativa ás consecuencias da realización de actos fraudulentos durante as actividades de avaliación	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49	0%	0%	6%	0%	94%	88,24	0,85	0%	0%	12%	6%	82%	67,65	0,60
23. Fai referencia ao uso de ferramentas de detección de plaxio	0%	6%	12%	6%	76%	58,09	0,48	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72	0%	0%	6%	0%	94%	88,24	0,85
24. Fai referencia ao recoñecemento da autoría do traballo e dereitos da propiedade intelectual dos traballos	0%	0%	12%	18%	71%	51,47	0,39	0%	0%	6%	0%	94%	88,24	0,85	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60
25. Fai referencia á compravenda de probas de avaliación	6%	0%	18%	18%	59%	37,5	0,22	0%	0%	18%	6%	76%	59,56	0,49	0%	0%	6%	29%	65%	47,79	0,35
26. Fai referencia á compravenda de traballos finais de grao ou máster	6%	0%	18%	12%	65%	43,38	0,29	0%	0%	18%	6%	76%	59,56	0,49	0%	0%	6%	24%	71%	52,94	0,41

7.- Estándar		Ofrece información relativa á integridade académica nas probas de avaliación																				
VALORA O ESTÁNDAR		CLARO						IMPORTANTE						AVALIABLE								
							%	Free-Marginal Kappa						%	Free-Marginal Kappa						%	Free-Marginal Kappa
		-				+			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5	Acordo	Free-Marginal Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Free-Marginal Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Free-Marginal Kappa		
		6%	6%	12%	6%	71%	49,26	0,37	6%	0%	6%	6%	82%	66,91	0,59	6%	0%	6%	6%	82%	66,91	0,59
INDICADORES PARA AVALIAR		CLARO						IMPORTANTE						AVALIABLE								
INDICADORES PARA AVALIAR							%	Free-Marginal Kappa						%	Free-Marginal Kappa						%	Free-Marginal Kappa
		-				+			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5		
		1	2	3	4	5	Acordo	Free-Marginal Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Free-Marginal Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Free-Marginal Kappa
27. Ofrece información relativa á fraude no desenvolvemento de probas de avaliación		6%	6%	12%	6%	71%	49,26	0,37	6%	0%	0%	6%	88%	77,21	0,72	6%	0%	0%	18%	76%	59,56	0,49
28. Fai referencia ao emprego de medios fraudulentos, tanto documentais como electrónicos, nas probas de avaliación		6%	6%	6%	6%	76%	57,35	0,47	6%	0%	0%	6%	88%	77,21	0,72	6%	0%	0%	18%	76%	59,56	0,49
8.- Estándar		Fai referencia a outros comportamentos éticos na realización de traballos																				
VALORA O ESTÁNDAR		CLARO						IMPORTANTE						AVALIABLE								
VALORA O ESTÁNDAR							%	Free-Marginal Kappa						%	Free-Marginal Kappa						%	Free-Marginal Kappa
		-				+			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5		
		1	2	3	4	5	Acordo	Free-Marginal Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Free-Marginal Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Free-Marginal Kappa
		12%	0%	18%	12%	59%	36,76	0,21	6%	0%	6%	12%	76%	58,09	0,48	6%	0%	0%	24%	71%	52,94	0,41
INDICADORES PARA AVALIAR		CLARO						IMPORTANTE						AVALIABLE								
INDICADORES PARA AVALIAR							%	Free-Marginal Kappa						%	Free-Marginal Kappa						%	Free-Marginal Kappa
		-				+			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5		
		1	2	3	4	5	Acordo	Free-Marginal Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Free-Marginal Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Free-Marginal Kappa
29. Fai referencia á obtención de trato de favor para obter un beneficio persoal (obtención de bolsas, mellorar cualificacións...)		12%	6%	12%	24%	47%	26,47	0,08	6%	0%	6%	18%	71%	50,74	0,38	6%	0%	0%	35%	59%	44,12	0,30
30. Fai referencia ao respecto ao alumnado ou outros membros da comunidade universitaria		6%	12%	18%	12%	53%	30,15	0,13	0%	6%	0%	12%	82%	67,65	0,60	0%	6%	12%	24%	59%	38,24	0,23
31. Fai referencia a entrega/compromiso dunha declaración de honestidade académica para a elaboración de traballos		12%	0%	6%	12%	71%	50,00	0,37	0%	6%	0%	6%	88%	77,21	0,72	0%	6%	0%	6%	88%	77,21	0,72

4.2.3. Dimensión Valor Educativo. Criterio 5_Profesorado_Investigación

Na táboa 8 recóllese a porcentaxe de acordo dos xuíces e o valor de Kappa de Fleiss respecto ao Estándar 9 **Ofrece información e formación adecuada correspondente a principios éticos que deben rexer a investigación e ofrece mecanismos de control e xestión**. Con respecto á valoración do estándar, existe unha boa concordancia entre xuíces (Kappa=0,72) co consenso do 77,94% no que se refire á *importancia* do estándar, moderada no que respecta ao seu carácter *avaliabile* (52,94% de consenso xeral, Kappa=0,41) mentres que tan só existe un 30,15% de acordo entre xuíces no que respecta á *claridade* do estándar cun nivel de Kappa de 0,13 o que denota unha concordancia entre xuíces pobre.

Analizando individualmente os indicadores do estándar, obsérvase que na valoración da importancia dos indicadores “Ofrece información relativa á política de integridade científica da organización” (Kappa= 0,72), “Ofrece información sobre as políticas institucionais de integridade académica da organización” (Kappa= 0,72) e “Ofrece información sobre o comité de ética da organización” (Kappa=0,85), a concordancia entre xuíces é boa nos dous primeiros e moi boa no último, moderada na valoración do seu carácter *avaliabile*, con valores de Kappa entre 0,41 e 0,60 e débil na súa *claridade* con valores de Kappa inferiores a 0,40.

A concordancia entre xuíces é boa no que respecta ao carácter *avaliabile* do indicador “Ofrece información relativa a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO e sobre la Investigación e Innovación Responsable (RRI) de la UE” (77,21% de consenso xeral, Kappa=0,72) e moderada en *claridade* (52,94% de consenso xeral, Kappa=0,41) e *importancia* (67,65% de consenso xeral, Kappa=0,60). No caso do indicador “Ofrece información sobre a formación en ética e integridade académica” a concordancia entre xuíces é boa na dimensión *avaliabile* (77,21% de consenso xeral, Kappa=0,72), moderada na dimensión *claridade* (58,09% de consenso xeral, Kappa=0,48), en tanto que, existe unha concordancia débil entre xuíces no que respecta a valoración da súa *importancia* (51,47% de consenso xeral, Kappa=0,39).

En canto ao Estándar 10 **Ofrece información apropiada relativa á xestión dos proxectos de investigación e boas prácticas orientadas a evitar a fraude académica** cabe sinalar que os xuíces mostran unha boa concordancia na valoración da *importancia* do indicador, co consenso do 77,21% de xuíces (Kappa=0,72) mentres que o nivel de acordo é menor no

que respecta á súa *claridade* (38,24% de consenso xeral, Kappa=0,23) e que poida ser avaliado cuantitativa ou cualitativamente (50,74% de consenso xeral, Kappa=0,38) con valores inferiores a 0,40.

A análise individual dos indicadores mostra unha concordancia boa entre xuíces na dimensión *claridade* e *avaliabile* nos indicadores “Fai referencia ao código ético de investigación da institución”, “Fai referencia a boas prácticas en investigación da institución”, “Fai referencia á fraude na elaboración, comunicación e difusión de resultados” e ” Fai referencia ás políticas de acceso aberto” con valores de Kappa entre 0,61 e 0,80 e moi boa na súa importancia con valores de Kappa superiores a 0,81.

O indicador “Ofrece información acerca de procedementos de avaliación de proxectos de investigación con criterios obxectivos que identifiquen e contrarresten malas prácticas científicas”, mostra un nivel moi bo de acordo entre xuíces no que respecta á súa *importancia* (88,24% de consenso xeral, Kappa=0,85) e boa no seu carácter *avaliabile* (69,12% de consenso xeral, Kappa=0,61), nembargantes non é facilmente comprensible o indicador posto que só obtívose unha porcentaxe de consenso do 43,38% e un valor de Kappa de 0,29. O indicador “Fai referencia a elementos de investigación e innovación responsable (para alcanzar a igualdade de xénero, involucrar a cidadanía desde o proxecto, promover a educación científica, compartir resultados, mediante políticas de acceso aberto)” mostra un menor grao de acordo interxuíces no que respecta á súa *claridade* (36,03% de consenso xeral, Kappa=0,20) como carácter *avaliabile* (43,38% de consenso xeral, Kappa=0,29) con valores de Kappa inferiores a 0,40 e unha concordancia boa (77,21% de consenso xeral, Kappa=0,72) no que respecta á súa *importancia*.

En canto ao Estándar 11 **Ofrece información apropiada relativa a malas prácticas na difusión de resultados (plaxio, falsificación, condutas non éticas...)** cabe sinalar que os xuíces mostran unha concordancia moderada na súa valoración da *claridade* do estándar (Kappa= 0,60), co consenso do 67,75% e na dimensión *avaliabile* (59,56% de consenso xeral, Kappa= 0,49). O nivel de concordancia é moi bo no que respecta á súa *importancia* (88,24% de consenso xeral, Kappa=0,85).

En canto á avaliación dos indicadores correspondentes ao estándar, sinalar que nos indicadores “Fai referencia á invención e falsificación de datos”, “Fai referencia á fraude na autoría” e “Fai referencia a condutas non éticas na selección dos participantes na investigación”, a concordancia entre os xuíces é moi boa no que respecta á súa *importancia*

e moderada nas dimensións *claridade* e *avaliabile*. O indicador no que existe menor consenso entre os xuíces corresponde a “Fai referencia á fraude na publicación (publicación fragmentada, publicacións infladas, publicacións segmentadas” no que existe unha boa concordancia no que se refire á súa *importancia* (77,21% de consenso xeral, Kappa=0,72) e débil na dimensión *claridade* (43,38% de consenso xeral, Kappa=0,29) e carácter *avaliabile* (45,59% de consenso xeral, Kappa= 0,32).

No que respecta ao Estándar 12 **Ofrece información acerca dos dereitos e deberes dos investigadores**, concordancia entre xuíces é moderada nas dimensións *claridade* (59,56% de consenso xeral, Kappa= 0,49) e *avaliabile* (61,76% de consenso xeral, Kappa= 0,52) e boa na dimensión *importante* (69,12% de consenso xeral, Kappa= 0,61).

Finalmente, cabe sinalar con relación aos indicadores correspondentes a este estándar “Fai referencia aos dereitos e deberes dos investigadores”, “Fai referencia aos dereitos de propiedade intelectual derivados da investigación” e “Fai referencia á xestión de conflitos de intereses” que a concordancia entre os xuíces é moderada no que respecta ás dimensións *claridade* e *avaliabile*, con valores de Kappa de 0,60 e boa no que se refire á súa *importancia* (Kappa= 0,72). No que respecta ao indicador “Fai referencia á xestión de conflitos de intereses”, a concordancia entre xuíces é moi boa para a dimensión *importancia* (88,24% de consenso xeral, Kappa= 0,85), boa no que respecta á dimensión *avaliabile* (77,21% de consenso xeral, Kappa= 0,72) e moderada na *claridade* do indicador (59,56% de consenso xeral, Kappa= 0,49).

Por tanto, á luz da valoración realizada polos xuíces, cabe sinalar con relación ao Estándar 9 **Ofrece información e formación adecuada correspondente a principios éticos que deben rexer a investigación e ofrece mecanismos de control e xestión** que non existe consenso respecto da dimensión *claro*. Tampouco existe concordancia entre xuíces no que se refire á *claridade* de redacción dos indicadores deste estándar “Ofrece información relativa á política de integridade científica da organización”, “Ofrece información sobre o comité de ética da organización” e “Ofrece información sobre as políticas institucionais de integridade académica da organización” e na *importancia* do indicador “Ofrece información sobre a formación en ética e integridade académica”.

Non existe consenso entre xuíces na dimensión *claro* e *avaliabile* do Estándar 10 **Ofrece información apropiada relativa á xestión dos proxectos de investigación e boas prácticas orientadas a evitar a fraude académica** e do indicador “Fai referencia a

elementos de investigación e innovación responsable (para alcanzar a igualdade de xénero, involucrar a cidadanía desde o proxecto, promover a educación científica, compartir resultados, mediante políticas de acceso aberto)”. Non existe consenso tampouco no que respecta á *claridade* do indicador “Ofrece información acerca de procedementos de avaliación de proxectos de investigación con criterios obxectivos que identifiquen e contrarresten malas prácticas científicas”.

A concordancia entre xuíces tamén é moi baixa en relación á dimensión *claro e avaliable* do indicador “Fai referencia á fraude na publicación (publicación fragmentada, publicacións infladas, publicacións segmentadas)” do Estándar 11 **Ofrece información relativa a malas prácticas na difusión de resultados (plaxio, falsificación, condutas non éticas...)**.

Táboa 8: Dimensión Valor Educativo. Criterio 5_Profesorado_Investigación

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO																				
CRITERIO 5	PROFESORADO.INVESTIGACIÓN: aborda aspectos relativos á integridade académica relacionadas en actividades relacionadas con actividades de investigación do profesorado éticas e responsables baseadas no respecto cara ás persoas																				
9.-Estándar	Ofrece información e formación adecuada correspondente a principios éticos que deben rexer a investigación e ofrece mecanismos de control e xestión																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	6%	12%	12%	18%	53%	30,15	0,13	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72	0%	6%	0%	24%	71%	52,94	0,41
INDICADORES A AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
32. Ofrece información relativa á Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos da UNESCO e sobre a Investigación e Innovación Responsable (RRI) da UE	6%	0%	24%	0%	71%	52,94	0,41	0%	0%	12%	6%	82%	67,65	0,60	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72
33. Ofrece información relativa á política de integridade científica da organización	6%	6%	12%	12%	65%	41,91	0,27	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60
34. Ofrece información sobre o comité de ética da organización	0%	0%	18%	12%	71%	51,47	0,39	0%	0%	6%	0%	94%	88,24	0,85	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60
35. Ofrece información sobre as políticas institucionais de integridade académica da organización	6%	0%	18%	12%	65%	43,38	0,29	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49
36. Ofrece información sobre a formación en ética e integridade académica	0%	12%	6%	6%	76%	58,09	0,48	0%	0%	18%	12%	71%	51,47	0,39	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72
10.- Estándar	Ofrece información apropiada relativa á xestión dos proxectos de investigación e boas prácticas orientadas a evitar a fraude académica																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	6%	0%	12%	24%	59%	38,24	0,23	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72	6%	0%	6%	18%	71%	50,74	0,38
INDICADORES PARA AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
37. Ofrece información acerca de procedementos de avaliación de proxectos de investigación con criterios obxectivos que identifiquen e contrarresten malas prácticas científicas	0%	6%	12%	18%	65%	43,38	0,29	0%	0%	0%	6%	94%	88,24	0,85	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61
38. Fai referencia ao código ético de investigación da institución	0%	0%	12%	6%	82%	67,65	0,60	0%	0%	0%	0%	100%	100	1,00	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61

39. Fai referencia a boas prácticas en investigación da institución	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61	0%	0%	0%	6%	94%	88,24	0,85	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72
40. Fai referencia a elementos de investigación e innovación responsable (para alcanzar a igualdade de xénero, involucrar a cidadanía desde o proxecto, promover a educación científica, compartir resultados, mediante políticas de acceso aberto)	6%	6%	18%	12%	59%	36,03	0,2	0%	6%	6%	0%	88%	77,21	0,72	0%	6%	12%	18%	65%	43,38	0,29
41. Fai referencia á fraude na elaboración, comunicación e difusión de resultados	0%	0%	18%	0%	82%	69,12	0,61	0%	0%	0%	6%	94%	88,24	0,85	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72
42. Fai referencia ás políticas de acceso aberto	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61	0%	0%	0%	12%	88%	88,24	0,85	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61
11.- Estándar	Ofrece información relativa a malas prácticas na difusión de resultados (plaxio, falsificación, condutas non éticas...)																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVARIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	0%	12%	6%	0%	82%	67,75	0,6	0%	0%	0%	6%	94%	88,24	0,85	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49
INDICADORES PARA AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVARIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	0%	12%	6%	0%	82%	67,75	0,6	0%	0%	0%	6%	94%	88,24	0,85	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49
43. Fai referencia ao plaxio	0%	6%	6%	6%	82%	66,91	0,59	0%	0%	0%	6%	94%	88,24	0,85	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60
44. Fai referencia á invención e falsificación de datos	0%	12%	0%	6%	82%	67,65	0,60	0%	0%	0%	6%	94%	88,24	0,85	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49
45. Fai referencia á fraude na autoría	0%	12%	0%	6%	82%	67,65	0,60	0%	0%	0%	0%	100%	100	1,00	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49
46. Fai referencia a condutas non éticas na selección dos participantes na investigación	0%	6%	12%	0%	82%	67,65	0,60	0%	0%	0%	6%	94%	88,24	0,85	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49
47. Fai referencia ao fraude na publicación (publicación frgmentada, publicacións infladas, publicacións segmentadas...)	0%	12%	18%	6%	65%	43,38	0,29	6%	0%	0%	6%	88%	77,21	0,72	0%	0%	12%	24%	65%	45,59	0,32
12.- Estándar	Ofrece información acerca dos dereitos e deberes dos investigadores																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVARIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	6%	0%	0%	18%	76%	59,56	0,49	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61	0%	0%	0%	24%	76%	61,76	0,52
INDICADORES PARA AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVARIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	0%	6%	0%	12%	82%	67,65	0,60	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60
48. Fai referencia aos dereitos e deberes dos/as investigadores/as	0%	6%	0%	12%	82%	67,65	0,60	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60
49. Fai referencia aos dereitos de propiedade intelectual derivados da investigación	0%	6%	6%	6%	82%	66,91	0,59	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60
50. Fai referencia á xestión de conflitos de intereses	0%	6%	0%	18%	76%	59,56	0,49	0%	0%	6%	0%	94%	88,24	0,85	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72

4.2.4. Dimensión Valor Educativo. Criterio 6_Profesorado_Docencia

Na táboa 9 recóllese a porcentaxe de acordo dos xuíces e o valor de Kappa de Fleiss respecto ao Estándar 13 **A programación docente do profesorado recolle como se contemplan elementos relativos á integridade académica** e os indicadores do Criterio 6_PROFESORADO_DOCENCIA. O nivel de concordancia entre os xoves é moi baixo no caso das dimensións *claridade* (27,94% consenso xeral, Kappa=0,10) e *avaliabile* (31,62% consenso xeral, Kappa=0,10) con valores de Kappa inferiores a 0,40. Pola contra existe unha concordancia débil no que respecta á importancia do indicador (44,85% consenso xeral, Kappa=0,31).

Analizando individualmente os indicadores do estándar, obsérvase que a concordancia entre xuíces é débil no que se refire á súa *claridade* e carácter *avaliabile* con valores de Kappa entre 0,21 e 0,40 e consenso entre xuíces inferior ao 50% nos indicadores “Ofrece información sobre o uso dos recursos dispoñibles para a docencia”, “Promove o compromiso e a reflexión de adquisición de coñecemento dunha forma honesta” e “Ofrece información sobre o uso apropiado das dependencias e estruturas da universidade para a docencia” existindo un acordo moderado entre os xuíces no que respecta á súa *importancia* no primeiro indicador (67,65 % consenso xeral, Kappa=0,60), moi boa no segundo (88,24 % consenso xeral, Kappa=0,85) e débil no último (47,79 % consenso xeral, Kappa=0,35).

O indicador “Ofrécense indicacións/pautas de como proceder na elaboración das encomendas académicas con responsabilidade, rectitude e honestidade” presenta unha concordancia pobre entre xuíces no que se refire á súa *claridade* (33,09% de consenso xeral, Kappa= 0,16) e carácter *avaliabile* (34,56% de consenso xeral, Kappa= 0,16) e moderado na dimensión *importancia* (61,76% de consenso xeral, Kappa= 0,52).

Por outro lado, os indicadores “Ofrece información relativa a como citar correctamente os autores consultados como unha competencia a adquirir e desenvolver polo alumnado” e “Ofrece información relativa á avaliación do alumnado en base a criterios obxectivos” o acordo entre os xuíces é moderado no que respecta á súa *claridade* e *importancia* e igualmente a concordancia entre entre xuíces é débil no que respecta ao seu carácter *avaliabile* con valores de Kappa inferiores a 0,40.

O indicador “Ofrece información, como criterio de avaliación dos traballos do alumnado, o citar e referenciar as obras consultadas nun traballo académico conforme a unha normativa” presenta unha concordancia débil no que respecta á súa *claridade* (44,12% de

consenso xeral, Kappa= 0,30), boa en *importancia* (77,21% de consenso xeral, Kappa= 0,72) e moderada na dimensión *avaliabile* (58,09% de consenso xeral, Kappa= 0,48). Finalmente indicar que o indicador “Ofrece información relativa á autoría intelectual do traballo doutros na elaboración dos materiais de clase” presenta unha concordancia moderada na súa *claridade* (52,94% de consenso xeral, Kappa= 0,41), boa na súa *importancia* (77,21% de consenso xeral, Kappa= 0,72) e débil no seu carácter *avaliabile* (50,74% de consenso xeral, Kappa= 0,38) e no indicador “Ofrécese información relativa ás consecuencias derivadas de accións deshonestas no desenvolvemento de actividades académicas” a concordancia entre xuíces é moderada na dimensión *claridade e avaliabile* (67,65% de consenso xeral, Kappa= 0,60) e moi boa na dimensión *importancia* (88,24% de consenso xeral, Kappa= 0,85).

O indicador “Ofrece información sobre cómo realizar as tarefas académicas” presenta unha concordancia débil no que respecta a súa *claridade* (50,74% de consenso xeral, Kappa= 0,38) e moderada en *importancia* (59,56% de consenso xeral, Kappa= 0,49) e na dimensión *avaliabile* (58,09% de consenso xeral, Kappa= 0,48).

En canto a valoración do Estándar 14 **Ofrece información apropiada relativa á integridade e confidencialidade en relación co exercicio do traballo docente**, cabe sinalar que o 58,82% e 59,6% dos xuíces mostran acordo respecto da dimensión *claro e avaliabile* cun nivel de Kappa de 0,49 en ambos casos o que denota unha moderada concordancia na *avaliación*, valoración que é boa no caso da dimensión *importancia* cunha porcentaxe de acordo do 69,12% e coeficiente Kappa de 0,61.

Polo que respecta á valoración dos indicadores do estándar, os resultados mostran que o indicador “Ofrece información relativa á falta de integridade no exercicio do traballo docente (falta de preparación das clases, descoido das teorías)”, presenta unha concordancia entre xuíces débil na dimensión *claridade* (37,50% de consenso xeral, Kappa= 0,22) e *avaliabile* (44,85% de consenso xeral, Kappa= 0,31) e moderada na dimensión *importante* (59,56% de consenso xeral, Kappa= 0,49).

No caso dos indicadores “Ofrece información relativa ao respecto á privacidade dos datos persoais do alumnado” e “Ofrece información relativa ao respecto á confidencialidade da información do alumnado”, a concordancia entre xuíces é moderada nas dimensións *claridade e avaliabile* e boa e moderada na dimensión *importancia* no primeiro (77,21% de

consenso xeral, Kappa= 0,72) e segundo indicador (67,65% de consenso xeral, Kappa= 0,60) respectivamente.

No que respecta aos dous últimos indicadores do estándar “Ofrece información relativa ao respecto á propiedade intelectual das actividades académicas do alumnado” e “Ofrece información relativa ao respecto cara ao alumnado”, concordancia entre xuíces é débil cun índice kappa inferior a 0,40 na dimensión *claridade* e moderada nas restantes dimensións *importancia* e *avaliabile*.

Por tanto, á luz da valoración realizada polos xuíces, cabe sinalar que non existe consenso no que respecta ás tres dimensións obxecto de valoración *claro*, *importante* e *avaliabile* do Estándar 13 **A programación docente do profesorado recolle como se contemplan elementos relativos á integridade académica** da dimensión 2 VALOR EDUCATIVO e das dimensións *claro* e *avaliabile* dos indicadores “Ofrece información sobre o uso dos recursos dispoñibles para a docencia”, “Ofrécense indicacións/pautas de como proceder na elaboración de encomendas académicas con responsabilidade, rectitud e honestidade”, “Promove o compromiso e a reflexión de adquisición de coñecemento dunha forma honesta” e “Ofrece información sobre o uso apropiado das dependencias e estruturas da universidade para a docencia”. O grao de acordo entre os xuíces tamén é baixo no que respecta á *claridade* do indicador “Ofrece información, como criterio de avaliación dos traballos do alumnado, o citar e referenciar as obras consultadas nun traballo académico conforme a unha normativa” e a dimensión *avaliabile* dos indicadores “Ofrece información relativa a como citar correctamente os autores consultados como unha competencia a adquirir e desenvolver polo alumnado”, “Ofrece información relativa á avaliación do alumnado en base a criterios obxectivos” e “Ofrece información relativa á autoría intelectual do traballo doutros na elaboración dos materiais de clase”.

Finalmente indicar a falta de consenso no que respecta á *claridade* dos indicadores correspondente ao Estándar 14 **Ofrece información relativa ao respecto á propiedade intelectual das actividades académicas do alumnado**, “Ofrece información relativa ao respecto cara ao alumnado” e “ Ofrece información relativa á falta de integridade no exercicio do traballo docente (falta de preparación das clases, descoido das titorías)” existindo tamén neste último indicador escaso acordo entre os xuíces en relación á dimensión *avaliabile*.

Táboa 9. Dimensión Valor Educativo. Criterio 6_Profesorado_Docencia

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO																				
CRITERIO 6	PROFESORADO.DOCENCIA: O recurso aborda aspectos relativos á integridade académica relacionados coa programación docente e a súa integridade baseados no respecto cara ás persoas																				
13.-Estándar	A programación docente do profesorado recolle como se contemplan elementos relativos á integridade académica																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	12%	0%	12%	35%	41%	27,94	0,10	6%	0%	6%	24%	65%	44,85	0,31	12%	0%	18%	18%	53%	31,62	0,15
INDICADORES A AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
51. Ofrece información relativa a como citar correctamente os autores consultados como unha competencia a adquirir e desenvolver polo alumnado	0%	0%	6%	24%	71%	52,94	0,41	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60	6%	0%	12%	12%	71%	50	0,37
52. Ofrece información, como criterio de avaliación dos traballos do alumnado, o citar e referenciar as obras consultadas nun traballo académico conforme a unha normativa	0%	6%	0%	35%	59%	44,12	0,30	0%	6%	0%	6%	88%	77,21	0,72	6%	0%	6%	12%	76%	58,09	0,48
53. Ofrece información sobre o uso dos recursos dispoñibles para a docencia	0%	0%	18%	18%	65%	44,85	0,31	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60	6%	0%	18%	6%	71%	50,74	0,38
54. Ofrece información sobre como realizar as tarefas académicas	0%	6%	6%	18%	71%	50,74	0,38	0%	6%	0%	18%	76%	59,56	0,49	6%	0%	12%	6%	76%	58,09	0,48
55. Ofrece información relativa á avaliación do alumnado en base a criterios obxectivos	0%	6%	12%	6%	76%	58,09	0,49	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60	6%	0%	12%	12%	71%	50,00	0,37
56. Ofrece información relativa á autoría intelectual do traballo doutros na elaboración dos materiais de clase	0%	6%	0%	24%	71%	52,94	0,41	0%	6%	0%	6%	88%	77,21	0,72	6%	0%	6%	18%	71%	50,74	0,38
57. Ofrecense indicacións/pautas de como proceder na elaboración de encomendas académicas con responsabilidade, rectitude e honestidade	6%	0%	18%	24%	53%	33,09	0,16	0%	0%	0%	24%	76%	61,76	0,52	6%	0%	12%	29%	53%	34,56	0,18
58. Ofrecense información relativa ás consecuencias derivadas de accións deshonestas no desenvolvemento de actividades académicas	6%	0%	0%	12%	82%	67,65	0,60	0%	0%	0%	6%	94%	88,24	0,85	6%	0%	0%	12%	82%	67,65	0,60
59. Promove o compromiso e a reflexión de adquisición de coñecemento dunha forma honesta	6%	0%	6%	24%	65%	44,85	0,31	0%	0%	0%	6%	94%	88,24	0,85	6%	0%	12%	24%	59%	38,24	0,23
60. Ofrece información sobre o uso apropiado das dependencias e estruturas da universidade para a docencia	0%	0%	6%	41%	53%	41,91	0,27	0%	0%	6%	29%	65%	47,79	0,35	6%	0%	6%	18%	71%	50,74	0,38

14.- Estándar	Ofrece información apropiada relativa á integridade e confidencialidade en relación co exercicio do traballo docente																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	0%	0%	12%	12%	76%	58,82	0,49	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49
INDICADORES PARA AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
61. Ofrece información relativa á falta de integridade no exercicio do traballo docente (falta de preparación das clases, descoido das tutorías)	6%	6%	24%	6%	59%	37,50	0,22	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49	0%	6%	24%	6%	65%	44,85	0,31
62. Ofrece información relativa ao respecto á privacidade dos datos persoais do alumnado	0%	0%	18%	6%	76%	59,56	0,49	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72	0%	6%	0%	18%	76%	59,56	0,49
63. Ofrece información relativa ao respecto á confidencialidade da información do alumnado	6%	6%	12%	0%	76%	58,09	0,48	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60	0%	6%	6%	12%	76%	58,09	0,48
64. Ofrece información relativa ao respecto á propiedade intelectual das actividades académicas do alumnado	6%	0%	18%	6%	71%	50,74	0,38	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49	0%	6%	6%	12%	76%	58,09	0,48
65. Ofrece información relativa ao respecto cara ao alumnado	0%	12%	18%	0%	71%	51,47	0,39	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60	0%	6%	12%	6%	76%	58,09	0,48

4.2.4. Dimensión Valor Educativo. Criterio 7_Profesorado_Xestión

Na táboa 10 recóllese a porcentaxe de acordo dos xuíces e o valor de Kappa de Fleiss respecto ao Estándar 15 **Ofrece información sobre o comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo** e os indicadores do Criterio 6_PROFESORADO_XESTIÓN. O 67,65% e o 51,47% dos xuíces coinciden ao sinalar que o estándar ofrece información conveniente, interesante ou de entidade e pode ser avaliado cuantitativa ou cualitativamente cun nivel de concordancia moderado na súa importancia (Kappa= 0.60) e débil na dimensión *avaliabile* (Kappa= 0,39). Pola contra, tan só o 36,03% dos xuíces coinciden en que a redacción do estándar é de fácil comprensión cun índice de Kappa de 0,20, o que evidencia un nivel de concordancia pobre entre os xuíces.

A análise individual dos indicadores do Estándar 15 desta dimensión mostra unha concordancia entre xuíces moderada na dimensión *claridade* e *avaliabile* nos indicadores “Ofrece información sobre o respecto pola diversidade” e “Ofrece información sobre a garantía do dereito de igualdade” e boa na dimensión importante. Nos indicadores “Fai referencia ao código e principios éticos da institución” e “Recolle información sobre a política institucional antifraude na xestión” o consenso xeral entre os xuíces é superior ao 50% e a concordancia moderada no tres dimensións obxecto de avaliación *claridade*, importancia e *avaliabile*.

Nos indicadores “Ofrece información relativa á integridade do profesorado en actividades de xestión e servizos no exercicio do seu traballo” e “Alude ás condutas que supoñan un atentado contra a imaxe e a honra das persoas” a concordancia é débil entre xuíces con valores de Kappa inferiores a 0,40, moderada na dimensión *avaliabile* e boa na dimensión importante.

O Estándar 16 **Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización** mostra unha concordancia entre xuíces moderada no que respecta as tres dimensións obxecto de avaliación, *claro* (50,74% de consenso xeral, Kappa=0,38), *importante* (58,09% de consenso xeral, Kappa=0,48) e *avaliabile* (58,09% de consenso xeral, Kappa=0,48).

A análise individual dos indicadores do Estándar 16 desta dimensión **Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización**, mostra que nos dous indicadores deste Estándar “Ofrece información sobre o uso apropiado e responsable dos medios e instrumentos que a institución pon á súa disposición para realizar as funcións de

xestión” e “Alude ao uso racional e equilibrado dos recursos dispoñibles no traballo”, a concordancia interxuíces é moderada para as dimensións *importante* (67,65% de consenso xeral, Kappa= 0,60 1º indicador e 66,91% de consenso xeral, Kappa= 0,59 2º indicador) e *avaliabile* (58,09% de consenso xeral, Kappa= 0,48 1º indicador e 58,09% de consenso xeral, Kappa= 0,48 2º indicador) e débil na dimensión *claro* (36,03% de consenso xeral, Kappa= 0,20 1º indicador) e 49,26% de consenso xeral, Kappa= 0,37 2º indicador).

O Estándar 17 **Ofrece información relativa á confidencialidade e protección dos datos**, ao igual que o Estándar 16, mostra unha concordancia entre xuíces moderada no que respecta as tres dimensións obxecto de avaliación, *claro* (50,56% de consenso xeral, Kappa=0,49), *importante* (61,76 de consenso xeral, Kappa=0,52) e *avaliabile* (59,56% de consenso xeral, Kappa=0,49).

No indicador “Ofrece información sobre a confidencialidade da información dos membros da comunidade universitaria” o consenso entre xuíces para a dimensión *claridade* é do 50,74% e o coeficiente Kappa de 0,38 valor inferior a 0,40. No caso da dimensión *importancia* a concordancia entre xuíces é boa (69,12% de consenso xeral, Kappa= 0,61) e na dimensión *avaliabile* moderada (58,09% de consenso xeral, Kappa= 0,48). Pola súa banda a concordancia entre xuíces é débil no que se refire á facilidade de comprensión, dimensión *claro*, (43,38% de consenso xeral, Kappa= 0,29) e *importancia* (43,38% de consenso xeral, Kappa= 0,29) e moderada na dimensión *avaliabile* (58,09% de consenso xeral, Kappa= 0,48) do indicador “Ofrece información sobre a necesidade de evitar a identificación de persoas ou entidades alleas á institución universitaria”.

Por tanto, á luz da valoración realizada polos xuíces, cabe sinalar que a forza de concordancia entre xuíces é baixa nas dimensións *claro* e *avaliabile* do Estándar 15 **Ofrece información sobre o comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo** e nos indicadores “Ofrece información relativa á integridade do profesorado en actividades de xestión e servizos no exercicio do seu traballo”, e “Alude ás condutas que supoñan un atentando contra a imaxe e a honra das persoas” no que se refire á *claridade* de redacción.

Na valoración do Estándar 16, **Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización**, a falta de consenso evidénciase na valoración da *claridade* da súa redacción, así como no caso dos indicadores deste Estándar “Ofrece información sobre o uso apropiado e responsable dos medios e instrumentos que a institución pon á súa disposición para realizar as funcións de xestión” e “Alude ao uso racional e equilibrado dos

recursos dispoñibles no traballo”. A forza de concordancia entre xuíces tamén é baixa nos indicadores “Ofrece información sobre a confidencialidade da información dos membros da comunidade universitaria” e “ Ofrece información sobre a necesidade de evitar a identificación de persoas ou entidades alleas á institución universitaria” no que se refire a dimensión *claro*.

Táboa 10: Dimensión Valor Educativo. Criterio 7_Profesorado_Xestión

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO																				
CRITERIO 7	PROFESORADO.XESTIÓN: O recurso aborda aspectos relativos á integridade académica con actividades do profesorado no exercicio do seu traballo na xestión e respecto ás persoas.																				
15.-Estándar	Ofrece información sobre o comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	% Acordo	Free-Marginal Kappa	-				+	% Acordo	Free-Marginal Kappa	-				+	% Acordo	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5		
	0%	0%	29%	18%	53%	36,03	0,2	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,6	0%	0%	18%	12%	71%	51,47	0,39
INDICADORES A AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	% Acordo	Free-Marginal Kappa	-				+	% Acordo	Free-Marginal Kappa	-				+	% Acordo	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5		
66. Ofrece información relativa á integridade do profesorado en actividades de xestión e servizos no exercicio do seu traballo	6%	0%	12%	12%	71%	50,00	0,37	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49
67.Ofrece información sobre o respecto pola diversidade	0%	12%	6%	6%	76%	58,09	0,48	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61	0%	12%	0%	12%	76%	58,82	0,49
68.Ofrece información sobre a garantía do dereito de igualdade	0%	12%	12%	0%	76%	58,82	0,49	0%	0%	6%	6%	88%	77,21	0,72	0%	12%	0%	12%	76%	58,82	0,49
69.Alude ás condutas que supoñan un atentado contra a imaxe e a honra das persoas	0%	12%	0%	18%	71%	51,47	0,39	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72	0%	6%	0%	12%	82%	67,65	0,60
70.Fai referencia ao código e principios éticos da institución	0%	6%	6%	6%	82%	66,91	0,59	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60
71. Recolle información sobre a política institucional antifraude na xestión	0%	18%	6%	0%	76%	59,56	0,49	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60	0%	6%	6%	6%	82%	66,91	0,59

16.- Estándar		Ofrece información sobre o uso responsables de medios e recursos da organización																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO								IMPORTANTE						AVALIABLE							
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		
	6%	0%	18%	6%	71%	50,74	0,38	0%	6%	12%	6%	76%	58,09	0,48	0%	6%	12%	6%	76%	58,09	0,48	
INDICADORES PARA AVALIAR	CLARO								IMPORTANTE						AVALIABLE							
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		
72. Ofrece información sobre o uso apropiado e responsable dos medios e instrumentos que a institución pon á súa disposición para realizar as funcións de xestión	6%	12%	6%	18%	59%	36,03	0,20	0%	12%	0%	6%	82%	67,65	0,60	0%	12%	6%	6%	76%	58,09	0,48	
73. Alude ao uso racional e equilibrado dos recursos dispoñibles no traballo	6%	6%	12%	6%	71%	49,26	0,37	0%	6%	6%	6%	82%	66,91	0,59	0%	6%	12%	6%	76%	58,09	0,48	
17.- Estándar		Ofrece información relativa á confidencialidade e protección de datos																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO								IMPORTANTE						AVALIABLE							
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		
	0%	0%	18%	6%	76%	59,56	0,49	0%	0%	0%	24%	76%	61,76	0,52	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49	
INDICADORES PARA AVALIAR	CLARO								IMPORTANTE						AVALIABLE							
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		
74. Ofrece información sobre a confidencialidade da información dos membros da comunidade universitaria	0%	6%	18%	6%	71%	50,74	0,38	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61	0%	6%	6%	12%	76%	58,09	0,48	
75. Ofrece información sobre a necesidade de evitar a identificación de persoas ou entidades alleas á institución universitaria	6%	18%	12%	0%	65%	43,38	0,29	0%	6%	12%	18%	65%	43,38	0,29	6%	0%	12%	6%	76%	58,09	0,48	

4.2.5. Dimensión Valor Educativo. Criterio 8_Profesorado_Persoal de Administración e Servizos. Xestión

Na táboa 11 recóllese a porcentaxe de acordo dos xuíces e o valor de Kappa de Fleiss respecto ao Estándar 18 **Fai referencia ao comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo** e os indicadores do Criterio 8_PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS. XESTIÓN. Obsérvase a existencia dunha concordancia moderada no que respecta á dimensión *claro* (43,38% de consenso xeral, Kappa=0,29), *importante* (59,56% de consenso xeral, Kappa= 0,49) e *avaliabile* (50,74% consenso xeral, Kappa= 0,38).

O maior grao de consenso entre os xuíces dáse no indicador “Ofrece información relativa á integridade do persoal de xestión no exercicio do seu traballo“ no que se refire á súa *importancia* cunha concordancia entre xuíces boa (77,94 de consenso xeral, Kappa= 0,72). No resto dos indicadores “Ofrece información sobre o respecto pola diversidade e a garantía do dereito de igualdade”, “Alude ás condutas que supoñan un atentado contra a imaxe e a honra das persoas”, “Fai referencia ao código e principios éticos da institución” e “Recolle información sobre a política institucional antifraude na xestión” a concordancia é moderada con valores de Kappa de Fleiss entre 0,41 e 0,60.

No que respecta á dimensión *claridade* do indicador, o nivel de concordancia entre os xuíces é débil para tódolos indicadores con valores de Kappa inferiores a 0,40 a excepción do indicador “Fai referencia ao código e principios éticos da institución” no que os xuíces mostran unha porcentaxe de acordo do 58,09% e o coeficiente Kappa de Fleiss é de 0,48 o que denota unha concordancia moderada.

Na dimensión *avaliabile*, a concordancia entre xuíces é moderada en tódolos indicadores a excepción do indicador “Ofrece información sobre o respecto pola diversidade e a garantía do dereito de igualdade”, cunha porcentaxe de acordo do 51,47% e un coeficiente Kappa de Fleiss inferior a 0,40 (Kappa=0,39).

No que se refire á valoración do Estándar 19 **Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización**, a concordancia entre xuíces é aceptable e coincidente na dimensión importante cun 58,09% de porcentaxe de acordo entre xuíces e valor de Kappa de 0,48. Nas outras dúas dimensións, *claridade* e *avaliabile*, as porcentaxes de acordo son menores e o valor do coeficiente Kappa é de 0,37 en ambos os casos, inferior a 0,40, o que denota escasa coincidencia nos xuíces na súa valoración.

No que respecta á valoración dos indicadores do Estándar 19, o nivel de concordancia entre os xuíces é débil para os dous indicadores, “Ofrece información sobre o uso apropiado e responsable dos medios e instrumentos que a institución pon á súa disposición para realizar as funcións de xestión“ e “Alude ao uso racional e equilibrado dos recursos dispoñibles no traballo“ no que respecta tanto a súa *claridade* como carácter *avaliabile*, con valores de Kappa inferiores a 0,40 mentres que mostran unha concordancia moderada e boa respectivamente no que se refire á súa *importancia* para avaliar o estándar.

No estándar 20, o 67,65% dos xuíces coincide na valoración de se o indicador é *claro* (Kappa=0,60), sendo o nivel de concordancia maior no caso das dimensións *importante* (77,94% de consenso xeral, Kappa=0,72) e *avaliabile* (69,12% de consenso xeral, Kappa=0,61).

En canto aos indicadores do Estándar 20, a concordancia entre xuíces é moderada (Kappa de Fleiss=0,48) no que respecta á súa *claridade* con porcentaxes de acordo do 58,09%, do mesmo xeito que a valoración da dimensión *avaliabile* (67,65% de consenso xeral, Kappa=0,60) e boa no que respecta á súa *importancia* (77,94% de consenso xeral, Kappa=0,72) no indicador “Ofrece información sobre a confidencialidade da información dos membros da comunidade universitaria”.

Con relación ao indicador “Ofrece información sobre a necesidade de evitar a identificación de persoas ou entidades alleas á institución universitaria”, os xuíces non alcanzan un consenso aceptable no que se refire á súa *claridade* (41,91% de consenso xeral, Kappa=0,27) e *importancia* (50,74% de consenso xeral, Kappa=0,38) posto que os valores de kappa de Fleiss son inferiores a 0,40, mentres que a concordancia entre xuíces é moderada na dimensión *avaliabile* (58,09% de consenso xeral, Kappa=0,48).

No que respecta ao Estándar 21, **Ofrece información relativa á integridade en relación coa fraude na xestión**, en tódalas dimensións existe unha boa concordancia entre xuíces, nas dimensións *claridade* (69,12% de consenso xeral, Kappa= 0,61), *importante* (67,65% de consenso xeral, Kappa=0,60) e *avaliabile* (77,94% de consenso xeral, Kappa= 0,72).

No último estándar desta dimensión nos indicadores “Recóllese información sobre órganos/comités antifraude”, “Recóllese información sobre o compromiso da organización en relación coa fraude” e “Recóllese información sobre a política institucional antifraude na xestión”, o nivel de concordancia entre xuíces é moderado no que respecta a *claridade* e *importancia* e boa na dimensión *avaliabile*.

Nos indicadores “Recóllese información sobre a política institucional antifraude na xestión”, “Ofrécese información sobre o procedemento/plan de medidas antifraude” e “Ofrécese información de cales son os principios éticos da organización”, a concordancia entre xuíces no tres dimensións, *claro*, *importante* e *avaliabile* é moderada.

Finalmente cabe sinalar que nos indicadores “Ofrécese información sobre a actuación fronte a conflitos de interese na xestión ” e “Ofrécese información pública sobre os aspectos relativos á integridade na xestión”, existe un consenso xeral entre xuíces do 50% e un valor de Kappa inferior a 0,40 na valoración da *claridade* dos ítems o que denota unha concordancia débil entre xuíces, pola contra a concordancia entre os xuíces na dimensión *importante* é boa no primeiro indicador e moderada no segundo e moderada en ambos os casos para a dimensión *avaliabile*.

Por tanto, á luz da valoración realizada polos xuíces, cabe sinalar que a forza de concordancia entre xuíces é baixa nas dimensións *claro* e *avaliabile* do Estándar 18 **Fai referencia ao comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo** e no indicador “Ofrece información sobre o respecto pola diversidade e a garantía do dereito de igualdade”, nivel de concordancia entre os xuíces é débil no que respecta á *claridade* de redacción de tódolos indicadores do estándar a excepción do indicador “Fai referencia ao código e principios éticos da institución”.

No caso do Estándar 19 **Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización**, existe pouca concordancia entre xuíces no que respecta á súa claridade e carácter *avaliabile* do mesmo xeito que nos indicadores “Ofrece información sobre o uso apropiado e responsable dos medios e instrumentos que a institución pon á súa disposición para realizar as funcións de xestión” e “Alude ao uso racional e equilibrado dos recursos dispoñibles no traballo”.

Dos dous indicadores que configuran o Estándar 20 **Ofrece información acerca da confidencialidade e protección de datos**, o indicador “Ofrece información sobre a necesidade de evitar a identificación de persoas ou entidades alleas á institución universitaria” é o que mostra un nivel de concordancia débil nas dimensións *claro* e *importante*. Finalmente sinalar que existe pouca concordancia entre xuíces no que respecta á claridade dos indicadores “Ofrécese información sobre a actuación fronte a conflitos de interese na xestión “ e “Ofrécese información pública sobre os aspectos relativos á integridade na xestión” do Estándar 21 **Ofrece información relativa á integridade en relación coa fraude na xestión**.

Táboa 11: Dimensión Valor Educativo. Criterio 8_Persoal de Administración e Servizos. Xestión

DIMENSIÓN 2		VALOR EDUCATIVO																			
CRITERIO 7		PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS.XESTIÓN: aborda aspectos relativos á integridade en actividades de xestión do persoal de administración e servizos, o seu comportamento ético e medidas antifraude no exercicio do seu traballo																			
18.-Estándar		Fai referencia ao comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo																			
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVARIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	6%	0%	12%	18%	65%	43,38	0,29	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49	0%	6%	6%	18%	71%	50,74	0,38
INDICADORES A AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVARIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
76. Ofrece información relativa á integridade do persoal de xestión no exercicio do seu traballo	6%	0%	12%	12%	71%	50,00	0,37	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72	0%	0%	0%	29%	71%	55,88	0,45
77. Ofrece información sobre o respecto pola diversidade e a garantía do dereito de igualdade	6%	6%	6%	18%	65%	42,65	0,28	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49	0%	12%	0%	18%	71%	51,47	0,39
78. Alude ás condutas que supoñan un atentado contra a imaxe e a honra das persoas	6%	0%	12%	12%	71%	50,00	0,37	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49	0%	6%	6%	12%	76%	58,09	0,48
79.Fai referencia ao código e principios éticos da institución	6%	6%	0%	12%	76%	58,09	0,48	0%	6%	6%	12%	76%	58,09	0,48	0%	6%	12%	6%	76%	58,09	0,48
80. Recolle información sobre a política institucional antifraude na xestión	12%	6%	6%	6%	71%	49,26	0,37	0%	0%	12%	12%	76%	58,82	0,49	6%	0%	0%	18%	76%	59,56	0,49
19.- Estándar		Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización																			
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVARIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	6%	0%	12%	12%	71%	50,00	0,37	0%	6%	12%	6%	76%	58,09	0,48	0%	6%	12%	12%	71%	50	0,37
INDICADORES PARA AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVARIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
81. Ofrece información sobre o uso apropiado e responsable dos medios e instrumentos que a institución pon á súa disposición para realizar as funcións de xestión	6%	6%	12%	12%	65%	41,91	0,27	0%	6%	12%	0%	82%	67,65	0,60	0%	12%	6%	12%	71%	50,00	0,37
82.Alude ao uso racional e equilibrado dos recursos dispoñibles no traballo	6%	6%	6%	12%	71%	49,26	0,37	0%	6%	6%	0%	88%	77,21	0,72	0%	12%	6%	12%	71%	50,00	0,37

20.- Estándar		Ofrece información acerca da confidencialidade e protección de datos																			
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-					% Acordo	Free-Marginal Kappa	-					% Acordo	Free-Marginal Kappa	+					% Acordo	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5		
	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,6	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72	0%	0%	0%	18%	82%	69,12	0,61
INDICADORES PARA AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-					% Acordo	Free-Marginal Kappa	-					% Acordo	Free-Marginal Kappa	+					% Acordo	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5		
83. Ofrece información sobre a confidencialidade da información dos membros da comunidade universitaria	0%	6%	12%	6%	76%	58,09	0,48	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72	0%	6%	0%	12%	82%	67,65	0,60
84. Ofrece información sobre a necesidade de evitar a identificación de persoas ou entidades alleas á institución universitaria	6%	12%	12%	6%	65%	41,91	0,27	0%	6%	6%	18%	71%	50,74	0,38	0%	6%	12%	6%	76%	58,09	0,48
21.- Estándar		Ofrece información relativa á integridade en relación coa fraude na xestión																			
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-					% Acordo	Free-Marginal Kappa	-					% Acordo	Free-Marginal Kappa	+					% Acordo	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5		
	0%	0%	18%	0%	82%	69,12	0,61	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,6	0%	0%	12%	0%	88%	77,94	0,72
INDICADORES PARA AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-					% Acordo	Free-Marginal Kappa	-					% Acordo	Free-Marginal Kappa	+					% Acordo	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5		
85. Recóllese información sobre órganos/comités antifraude	0%	12%	12%	0%	76%	58,82	0,49	0%	0%	0%	29%	71%	55,88	0,45	0%	6%	6%	0%	88%	77,21	0,72
86. Recóllese información sobre o compromiso da organización en relación coa fraude	0%	12%	12%	0%	76%	58,82	0,49	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60	0%	6%	6%	0%	88%	77,21	0,72
87. Recóllese información sobre a política institucional antifraude na xestión	0%	12%	12%	0%	76%	58,82	0,49	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49	0%	6%	6%	0%	88%	77,21	0,72
88. Ofrécese información sobre o procedemento/plan de medidas antifraude	6%	6%	6%	6%	76%	57,35	0,47	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49	6%	0%	6%	6%	82%	66,91	0,59
89. Ofrécese información de cales son os principios éticos da organización	0%	6%	12%	6%	76%	58,09	0,48	0%	0%	0%	24%	76%	61,76	0,52	0%	6%	6%	6%	82%	66,91	0,59
90. Ofrécese información sobre a actuación fronte a conflitos de interese na xestión.	0%	6%	12%	12%	71%	50,00	0,37	0%	0%	0%	12%	88%	77,94	0,72	0%	0%	12%	6%	82%	67,65	0,60
91. Ofrécese información pública sobre os aspectos relativos á integridade na xestión	0%	6%	6%	18%	71%	50,74	0,38	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49

4.3. Dimensión Persuasiva

A continuación, preséntanse os resultados da análise da dimensión persuasiva da guía de avaliación, dimensión que tal e como se indicou anteriormente analiza o carácter convincente e motivador dos recursos presentados polas organizacións e está configurada polos criterios CONVINCENTE e MOTIVADOR, dous estándares e 12 indicadores tal e como se recolle na seguinte táboa 12.

Táboa 12: *Dimensións, Criterios, Estándares e Indicadores da dimensión Persuasiva*

DIMENSIÓNS	CRITERIOS	ESTÁNDARES	INDIC.
3. PERSUASIVA	9. CONVINCENTE	22. Ten forza, facultade e eficacia para persuadir e convencer	92-96
	10. MOTIVADOR	23. Capacidade que posúe o recurso para atraer e manter o interese por aprender para a súa vida persoal e laboral	97-103

4.2.5. Dimensión Persuasiva. Criterio 9_Convicente

Na táboa 13 recóllese a porcentaxe de acordo dos xuíces e o valor de Kappa de Fleiss respecto da Dimensión PERSUASIVO_ Criterio 9 convincente e aos seus indicadores. No que respecta á avaliación do Estándar 22 **Ten forza, facultade e eficacia para persuadir e convencer**, sinalar que existe unha porcentaxe de acordo baixa entre os xuíces con respecto á súa *claridade* (34,56% de consenso xeral, Kappa= 0,18), *importancia* (42,65% de consenso xeral, Kappa= 0,28), e carácter *avaliabile* (25,74% de consenso xeral, Kappa= 0,07), con valores de Kappa de Fleiss inferiores a 0,40.

En canto á avaliación individual dos indicadores deste Estándar cabe sinalar que en tódalas dimensións, *claridade*, *importancia* e *avaliabile*, a porcentaxe de acordo dos xuíces é do 50% ou inferior e os valores do índice de Kappa inferiores a 0,40 con niveis de concordancia débil, entre 0,21 e 0,40 nos indicadores “Ofrece razóns que poden inducir ou obrigar a alguén a evitar certas condutas deshonestas” e “Ofrece argumentacións destinadas a convencer e concienciar ao interlocutor”. A concordancia entre xuíces é pobre con valores de Kappa inferiores a 0,20 e porcentaxe de acordo inferior a 50% en tódalas dimensións dos indicadores “Ofrece información que evita a utilización de conceptos negativos” e “Ofrece elementos visuais adecuados que achegan unha maior énfase á mensaxe”. Finalmente indicar que no indicador “Ofrece obxectivos antifraude a conseguir”, a concordancia entre xuíces é débil na valoración da dimensión *importancia* (51,47% de consenso xeral, Kappa=0,39) e *avaliabile* (50,00% de consenso xeral, Kappa=0,37) e pobre na dimensión *claridade* (30,15% de consenso xeral, Kappa=0,13).

Por tanto, á luz da valoración realizada polos xuíces, cabe sinalar que a forza de concordancia entre xuíces é baixa en tódalas dimensións do Estándar 22 **Ten forza, facultade e eficacia para persuadir e convencer** e en tódolos indicadores a avaliar.

Táboa 13: Dimensión Persuasiva. Criterio 9_Convincente

DIMENSIÓN 3	VALOR EDUCATIVO																				
CRITERIO 9	CONVINCENTE: achega orientacións que moven aos grupos de interese a facer algo ou a cambiar a forma de facelo																				
22.-Estándar	Ten forza, facultade e eficacia para persuadir e convencer																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-	-				+	%	Free-	-				+	%	Free-
	1	2	3	4	5	Acordo	Marginal Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Marginal Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Marginal Kappa
	0%	12%	29%	6%	53%	34,56	0,18	0%	12%	12%	12%	65%	42,65	0,28	0%	12%	18%	29%	41%	25,74	0,07
INDICADORES A AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-	-				+	%	Free-	-				+	%	Free-
	1	2	3	4	5	Acordo	Marginal Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Marginal Kappa	1	2	3	4	5	Acordo	Marginal Kappa
92. Ofrece razóns que poden inducir ou obrigar a alguén a evitar certas condutas deshonestas	6%	12%	0%	24%	59%	38,24	0,23	0%	6%	18%	12%	65%	43,38	0,29	0%	12%	6%	29%	53%	34,56	0,18
93. Ofrece argumentacións destinadas a convencer e concienciar ao interlocutor	12%	6%	6%	18%	59%	36,03	0,20	0%	12%	6%	18%	65%	43,38	0,29	0%	18%	6%	18%	59%	37,50	0,22
94. Ofrece obxectivos antifraude a conseguir	18%	6%	12%	12%	53%	30,15	0,13	0%	18%	12%	0%	71%	51,47	0,39	6%	12%	12%	0%	71%	50,00	0,37
95. Ofrece información que evita a utilización de conceptos negativos	24%	6%	29%	18%	24%	18,38	-0,02	6%	18%	18%	6%	53%	30,88	0,14	0%	18%	18%	29%	35%	22,79	0,03
96. Ofrece elementos visuais adecuados que achegan unha maior énfase á mensaxe	18%	6%	24%	6%	47%	27,21	0,09	6%	24%	6%	18%	47%	27,21	0,09	6%	12%	12%	29%	41%	24,26	0,05

4.2.6. Dimensión Persuasiva. Criterio 10_Motivador

Na táboa 14 recóllese a porcentaxe de acordo dos xuíces e o valor de Kappa de Fleiss respecto ao Estándar 23 **Capacidade que ten o recurso para atraer e manter o interese por aprender para a súa vida persoal e laboral** e os indicadores do Criterio 10_MOTIVADOR. Nas tres dimensións, *claro*, *importante* e *avaliabile* o nivel de concordancia entre xuíces é moi baixo con valores de Kappa inferiores a 0,40 e con porcentaxes de tan só entre o 27 e 38% de coincidencia.

En canto á avaliación individual dos indicadores deste Estándar cabe sinalar que no que respecta á *claridade* do indicador, o nivel de concordancia entre os xuíces é pobre para tódolos indicadores cunha porcentaxe de acordo entre os xuíces inferior ao 30% e con valores de Kappa inferiores a 0,20. O nivel de concordancia entre os xuíces é tamén pobre para tódolos indicadores na dimensión *avaliabile*. No que respecta á dimensión *importante*, o nivel de concordancia entre os xuíces é pobre para os indicadores “É novo no seu formato de presentación” (34,56% de consenso xeral, Kappa= 0,18), “Ofrece información que permite o desenvolvemento de actividades de autoevaluación” (36,03% de consenso xeral, Kappa= 0,20), moderado para o indicador “ Ofrece información sobre a utilidade da honestidade académica na formación profesional ou persoal” (67,65% de consenso xeral, Kappa= 0,60) e débil para o resto de indicadores.

Por tanto, á luz da valoración realizada polos xuíces, cabe sinalar que a forza de concordancia entre xuíces é baixa en tódalas dimensións do Estándar 23 **Capacidade que posúe o recurso para atraer e manter o interese por aprender para a súa vida persoal e laboral**, a excepción do indicador “Ofrece información sobre a utilidade da honestidade académica na formación profesional ou persoal” no que tan só este baixo acordo dáse nas dimensións *claro* e *avaliabile*.

Táboa 14: Dimensión Persuasiva. Criterio 10_Motivador

DIMENSIÓN 4	PERSUASIVO																				
CRITERIO 10	MOTIVADOR: inflúen nos grupos de interese de maneira que procedan dun determinado modo																				
23.-Estándar	Capacidade que posúe o recurso para atraer e manter o interese por aprender para a súa vida persoal e laboral																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	0%	12%	18%	24%	47%	27,94	0,1	0%	6%	24%	12%	59%	38,24	0,23	0%	6%	29%	18%	47%	30,15	0,13
INDICADORES A AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
97. Presenta información atractiva capaz de captar o interese do lector	6%	12%	18%	12%	53%	30,15	0,13	0%	6%	18%	12%	65%	43,38	0,29	0%	12%	29%	12%	47%	29,41	0,12
98. É novo no seu formato de presentación	6%	12%	24%	12%	47%	26,47	0,08	0%	12%	29%	6%	53%	34,56	0,18	0%	12%	35%	6%	47%	32,35	0,15
99. Ofrece información relativa ao valor da súa aprendizaxe como importante para toda a vida	6%	12%	18%	18%	47%	25,74	0,07	0%	6%	18%	6%	71%	50,74	0,38	6%	12%	18%	18%	47%	25,74	0,07
100. Ofrece información que facilita a aprendizaxe autónoma propondo exemplos prácticos que xeran interese	6%	12%	18%	18%	47%	25,74	0,07	0%	6%	18%	12%	65%	43,38	0,29	0%	18%	18%	12%	53%	31,62	0,15
101. Ofrece información sobre a utilidade da honestidade académica na formación profesional ou persoal	6%	12%	12%	12%	59%	35,29	0,19	0%	12%	6%	0%	82%	67,65	0,60	0%	18%	0%	12%	71%	51,47	0,39
102. Ofrece información que permite o desenvolvemento de actividades de autoevaluación	12%	12%	24%	6%	47%	26,47	0,08	6%	6%	18%	12%	59%	36,03	0,20	6%	12%	12%	12%	59%	35,29	0,19
103. Ofrece información que permite resolver problemas	6%	18%	35%	0%	41%	28,68	0,11	0%	12%	18%	12%	59%	36,76	0,21	6%	12%	24%	12%	47%	26,47	0,08

4.4. Dimensión Contido

A continuación, preséntase os resultados da análise da dimensión contido da guía de avaliación, dimensión que tal e como se indicou anteriormente aténdese aos contidos que a organización pon a disposición dos seus grupos de interese de maneira que asegure, de maneira eficaz, a información relevante referida á integridade académica. Analízanse nela os contidos desde a visión da calidade e polo seu deseño e presentación, e está configurada polos criterios CLARIDADE e PRESENTACIÓN e DESEÑO, tres estándares e 16 indicadores tal e como se recolle na seguinte táboa 15.

Táboa 15: Dimensións, Criterios, Estándares e Indicadores da dimensión Contido

DIMENSIÓNS	CRITERIOS	ESTÁNDARES	INDIC.
4. CONTIDO	11. CALIDADE	24. Valórase a capacidade para satisfacer as necesidades de información que ofrece o recurso	104-108
		25. Analiza e valora os puntos chave que debe ter a información e a súa organización	109-113
	12. PRESENTACIÓN E DESEÑO	26. O deseño e presentación do recurso permite complementar ou facer máis eficiente a información/formación relativa á integridade académica	114-119

4.2.6. Dimensión Contido. Criterio 11_Calidade

Na táboa 16 recóllese a porcentaxe de acordo dos xuíces e o valor de Kappa de Fleiss respecto ao Estándar 24 “**Valórase a capacidade para satisfacer as necesidades de información que ofrece o recurso**” e os indicadores do Criterio 11_CALIDADE. No caso da dimensión *importante*, o nivel de concordancia entre xuíces é moderado (59,56% de consenso xeral, Kappa =0,49) ao igual que na dimensión *avaliabile* (51,47% de consenso xeral, Kappa= 0,39) e débil no caso da dimensión *claridade* (40,44% de consenso xeral, Kappa= 0,26).

No que respecta á claridade do indicador, o nivel de concordancia entre os xuíces é débil para tódolos indicadores con valores de kappa inferiores a 0,40 a excepción do indicador “O texto é lexible e a redacción é clara” no que o acordo entre xuíces é moderado coa concordancia do 66,91% dos xuíces e un coeficiente Kappa de 0,59. O maior grao de consenso entre os xuíces dáse no indicador *importancia* cunha concordancia moderada entre os xuíces con valores entre 0,41 e 0,60. No que respecta á dimensión *avaliabile*, os valores de Kappa mostran unha concordancia moderada entre xuíces nos indicadores “Achégase información sobre a integridade académica” (66,91% de consenso xeral,

Kappa= 0,59) e “A información que se achega está actualizada” (58,09% de consenso xeral, Kappa= 0,48) e débil nos restantes indicadores, “A información que se achega é coherente co seu contido” (50,74% de consenso xeral, Kappa= 0,38), “O contido do recurso non presenta erros ou omisións” (50,74% de consenso xeral, Kappa= 0,38) e “O texto é lexible e a redacción é clara” (51,47% de consenso xeral, Kappa= 0,39) con valores de kappa de Fleiss inferiores a 0,50.

No caso do Estándar 25 **Analiza e valora os puntos chave que debe ter a información e a súa organización**, a concordancia entre xuíces é moderada no caso da dimensión *importante* (47,79% de consenso xeral, Kappa= 0,35) e *avaliabile* (45,59% de consenso xeral, Kappa= 0,32) e débil na dimensión *claro* (38,24% de consenso xeral, Kappa= 0,23).

No que respecta aos indicadores do Estándar 24, o indicador “Salienta os puntos chave e as ideas máis significativas”, mostra unha concordancia entre xuíces débil no que se refire as tres dimensións *claro* (41,91% de consenso xeral, Kappa= 0,27) *importante* (50,74% de consenso xeral, Kappa= 0,38) e *avaliabile* (50,00% de consenso xeral, Kappa= 0,37). No caso do indicador “A distribución de conceptos e ideas é equilibrada” tamén é débil a concordancia entre xuíces no que respecta á dimensión *importante* (43,38% de consenso xeral, Kappa= 0,29) e *avaliabile* (43,38% de consenso xeral, Kappa= 0,29) e pobre (28,68% de consenso xeral, Kappa= 0,11) na dimensión *claro* con valores de Kappa inferiores a 0,40.

O nivel de concordancia entre xuíces é débil no que respecta á dimensión *claridade* e moderada na dimensión *avaliabile* nos indicadores “Localízase rapidamente cada un dos apartados e ideas que se expoñen” e “Os parágrafos están encabezados por títulos significativos ou se empregan cores para salienta a xerarquía semántica” e “Inclúense múltiples fontes de información que permiten apoiar os contidos que se presentan”. Con relación á súa *importancia*, o nivel de concordancia varía en función do indicador. Así, mentres que no indicador “Inclúense múltiples fontes de información que permiten apoiar os contidos que se presentan” o nivel de concordancia entre xuíces é pobre (33,09% de consenso xeral, Kappa= 0,16), no indicador “Localízase rapidamente cada un dos apartados e ideas que se expoñen” é moderado (58,85% de consenso xeral, Kappa= 0,49) e no indicador “Os parágrafos están encabezados por títulos significativos ou se empregan cores para salienta a xerarquía semántica” débil (51,47% de consenso xeral, Kappa= 0,39).

Por tanto, á luz da valoración realizada polos xuíces, cabe sinalar que a forza de concordancia entre xuíces é baixa no que respecta as dimensións *claro* e *avaliabile* do Estándar 24 **Valórase a capacidade para satisfacer as necesidades de información que ofrece o recurso** e das tres dimensións do Estándar 25 **Analiza e valora os puntos chave que debe ter a información e a súa organización**.

A forza de concordancia entre os xuíces é baixa a hora de avaliar a *claridade* de tódolos indicadores do Estándar 24 e 25 a excepción do indicador “O texto é lexible e a redacción é clara” do Estándar 24. En relación a valoración da *importancia* dos indicadores cabe sinalar que todos eles son considerados relevantes por parte dos xuíces a excepción do indicador “A información que se achega é coherente no seu contido” do Estándar 24 e os indicadores “Salienta os puntos chave e as ideas máis significativas”, “A distribución de conceptos e ideas é equilibrada”, “Inclúense múltiples fontes de información que permiten apoiar os contidos que se presentan” e “ Os parágrafos están encabezados por títulos significativos ou se empregan cores para salienta a xerarquía semántica” do Estándar 25. Tamén presentan un nivel de concordancia débil entre os xuíces a dimensión *avaliabile* dos indicadores “A información que se achega é coherente no seu contido”, “O contido do recurso non presenta erros ou omisións” e “O texto é lexible e a redacción é clara” correspondentes ao Estándar 24 e os indicadores “Salienta os puntos chave e as ideas máis significativas” e “A distribución de conceptos e ideas é equilibrada” do Estándar 25.

Táboa 16: Contido. Criterio 11_Calidade

DIMENSIÓN 3	CONTIDO																				
CRITERIO 11	A organización pon a disposición dos seus grupos de interese mecanismos cuxo contido asegura información relevante e de calidade sobre a integridade académica																				
24.-Estándar	Valórase a capacidade para satisfacer as necesidades de información que ofrece o recurso																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	0%	6%	6%	29%	59%	40,44	0,26	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49	0%	0%	18%	12%	71%	51,47	0,39
INDICADORES A AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
104. Achégase información sobre a integridade académica	12%	0%	6%	12%	71%	50,00	0,37	0%	6%	6%	12%	76%	58,09	0,48	6%	6%	0%	6%	82%	66,91	0,59
105.A información que se achega está actualizada	12%	0%	0%	18%	71%	51,47	0,39	0%	6%	12%	6%	76%	58,09	0,48	6%	0%	6%	12%	76%	58,09	0,48
106. A información que se achega é coherente no seu contido	12%	0%	12%	12%	65%	42,65	0,28	0%	6%	6%	18%	71%	50,74	0,38	6%	0%	18%	6%	71%	50,74	0,38
107. O contido do recurso non presenta erros ou omisións	12%	0%	6%	12%	71%	50,00	0,37	0%	6%	6%	12%	76%	58,09	0,48	6%	0%	6%	18%	71%	50,74	0,38
108. O texto é lexible e a redacción é clara	6%	0%	6%	6%	82%	66,91	0,59	0%	0%	12%	6%	82%	67,65	0,60	0%	0%	12%	18%	71%	51,47	0,39
25.-Estándar	Analiza e valora os puntos chave que debe ter a información e a súa organización																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	0%	0%	12%	35%	53%	38,24	0,23	0%	0%	6%	29%	65%	47,79	0,35	0%	0%	12%	24%	65%	45,59	0,32
INDICADORES A AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
109. Enfantiza os puntos chave e as ideas máis significativas	6%	6%	12%	12%	65%	41,91	0,27	0%	6%	6%	18%	71%	50,74	0,38	0%	12%	6%	12%	71%	50,00	0,37
110. A distribución de conceptos e ideas é equilibrada	6%	6%	12%	29%	47%	28,68	0,11	0%	6%	12%	18%	65%	43,38	0,29	0%	12%	6%	18%	65%	43,38	0,29
111. Inclúense múltiples fontes de información que permiten apoiar os contidos que se presentan	6%	0%	24%	6%	65%	44,85	0,31	0%	6%	18%	24%	53%	33,09	0,16	0%	0%	18%	0%	82%	69,12	0,61
112. Localízase rapidamente cada un dos apartados e ideas que se expoñen	6%	0%	12%	12%	71%	50,00	0,37	0%	0%	12%	12%	76%	58,82	0,49	0%	0%	12%	6%	82%	67,65	0,60
113. Os parágrafos están encabezados por títulos significativos ou se empregan cores para salienta a xerarquía semántica	6%	6%	12%	6%	71%	49,26	0,37	0%	0%	12%	18%	71%	51,47	0,39	0%	6%	6%	12%	76%	58,09	0,48

4.2.6. Dimensión Contido. Criterio 12_Deseño e Presentación

Na táboa 17 recóllese a porcentaxe de acordo dos xuíces e o valor de Kappa de Fleiss respecto ao Estándar 26 **O deseño e presentación do recurso permite cumprimentar ou facer máis eficiente a información/formación relativa á integridade académica** e os indicadores do Criterio 12_DESEÑO E PRESENTACIÓN. Respecto diso cabe sinalar que o nivel de concordancia entre os xuíces é débil con valores inferiores a 0,40 tanto na dimensión *claro* (40,44% de consenso xeral, Kappa= 0,26), *importante* (47,79% de consenso xeral, Kappa= 0,35) e *avaliabile* (44,12% de consenso xeral, Kappa= 0,30).

En canto aos indicadores do Estándar 26, a concordancia entre xuíces é débil en tódolos indicadores no que respecta á súa *claridade* con valores de Kappa de Fleiss inferiores a 0,40, o que mostra que non existe un consenso entre os xuíces respecto da fácil comprensión dos mesmos. O maior grao de consenso entre os xuíces dáse na dimensión *importancia*, así os resultados mostran unha concordancia moderada entre os xuíces con valores de Kappa de Fleiss entre 0,41 e 0,60 en tódolos indicadores excepto no indicador “Permiten a interactividade” cunha porcentaxe de acordo entre xuíces inferior ao 50%, dun 43,38% e un valor de Kappa de 0,29 o que denota unha concordancia de acordo débil entre os xuíces.

No que respecta á dimensión *avaliabile*, os resultados mostran unha porcentaxe de acordo baixa e un nivel de concordancia débil nos indicadores “A cor, a música e o deseño de recursos audiovisuais son estéticos e non interfíren cos obxectivos do recurso” (41,18% de consenso xeral, Kappa= 0,26), “A cor, a música e o deseño de recursos audiovisuais son estéticos e non interfíren cos obxectivos do recurso” (41,18% de consenso xeral, Kappa= 0,26) e “A velocidade da carga dos recursos é rápida” (51,47% de consenso xeral, Kappa= 0,39). Pola súa banda a concordancia entre xuíces é moderada nos restantes indicadores, isto é “Permiten ser almacenados desde o principio”, “Permiten ser reproducidos desde o principio” e “Permiten a interactividade” cunha porcentaxe de acordo entre os xuíces de 67,65 % e un valor Kappa de Fleiss de 0,60.

Por tanto, á luz da valoración realizada polos xuíces, cabe sinalar que a forza de concordancia entre xuíces é baixa no que respecta a tódalas dimensións a avaliar do Estándar 26 do Criterio 12_DESEÑO E PRESENTACIÓN. Con respecto a valoración dos indicadores do Estándar, a forza da concordancia entre os xuíces resultou pobre na dimensión *claro* de tódolos indicadores e *avaliabile* dos indicadores “A cor, a música e o deseño de recursos audiovisuais son estéticos e non interfíren cos obxectivos do recurso”, “A cor, deseño e formato de recursos textuais son estéticos e non interfíren cos obxectivos do recurso” e “A velocidade da carga do recurso é rápida”. Tampouco existe acordo entre os xuíces no que respecta a relevancia do indicador “ Permiten a interactividade”.

Táboa 17: Dimensión *Contido*. Criterio 12_ *Deseño e Presentación*

DIMENSIÓN 3	CONTIDO																				
CRITERIO 12	DISEÑO E PRESENTACIÓN. O deseño e presentación permite o logro dunha maior eficiencia na consecución dos seus obxectivos																				
26.-Estándar	O deseño e presentación do recurso permite cumprimentar ou facer máis eficiente a información/formación relativa á integridade académica																				
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
	0%	6%	6%	29%	59%	40,44	0,26	0%	0%	6%	29%	65%	47,79	0,35	0%	0%	6%	35%	59%	44,12	0,30
INDICADORES A AVALIAR	CLARO							IMPORTANTE							AVALIABLE						
	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa	-				+	%	Free-Marginal Kappa
	1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo		1	2	3	4	5	Acordo	
114. A cor, a música e o deseño de recursos audiovisuais son estéticos e non interferen cos obxectivos do recurso	0%	0%	12%	29%	59%	41,18	0,26	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49	0%	0%	12%	29%	59%	41,18	0,26
115. A cor, deseño e formato de recursos textuais son estéticos e non interferen cos obxectivos do recurso	0%	0%	12%	24%	65%	45,59	0,32	0%	0%	6%	18%	76%	59,56	0,49	0%	0%	12%	29%	59%	41,18	0,26
116. A velocidade da carga dos recursos é rápida	0%	6%	12%	12%	71%	50,00	0,37	0%	0%	12%	12%	76%	58,82	0,49	0%	0%	12%	18%	71%	51,47	0,39
117. Permiten ser almacenados desde o principio	0%	0%	18%	18%	65%	44,85	0,31	0%	0%	18%	6%	76%	59,56	0,49	0%	0%	6%	12%	82%	67,65	0,60
118. Permiten ser reproducidos desde o principio	0%	0%	12%	29%	59%	41,18	0,26	0%	0%	12%	6%	82%	67,65	0,60	0%	6%	0%	12%	82%	67,65	0,60
119. Permiten a interactividade	0%	12%	12%	6%	71%	50,00	0,37	0%	6%	12%	18%	65%	43,38	0,29	0%	6%	0%	12%	82%	67,65	0,60

CONCLUSIÓNS

O obxectivo xeral do estudo recollido neste informe centrábase en presentar o deseño e validación da “Guía de Avaliación de Recursos sobre Integridade Académica en Institucións de Educación Superior”. Para levar a cabo este proceso deseñouse en primeiro lugar a guía e posteriormente procedeuse a súa validación por parte de persoas expertas do ámbito universitario, tanto persoal docente e investigador como persoal de administración e servizos.

Como resultado deste proceso de validación é necesario sinalar que de xeito global existe unha boa concordancia, entre os xuíces, con respecto a importancia dos estándares da guía sendo menor a concordancia no que respecta a *claridade* da súa redacción e carácter *avaliabile*.

Por outra parte a discrepancia de valoración por parte das persoas expertas varía en función da dimensión e os estándares a avaliar. Así pois a dimensión Persuasiva e na que existe un menor acordo entre os xuíces xa que a forza de concordancia é pobre en tódalas dimensións *claro*, *importante* e *avaliabile* dos indicadores do Estándar 22 do Criterio 9_CONVINCENTE. E ocorre outro tanto en nove das dez dimensións do Estándar 23 do criterio 10_MOTIVADOR. Esta valoración é similar no caso da dimensión de Contido, onde a forza de concordancia entre os xuíces e baixa no que respecta a *claridade* de redacción de nove dos dez indicadores do criterio Calidade e en cinco e seis dos indicadores respecto a valoración da súa importancia e carácter *avaliabile* respectivamente. No criterio 12_DESEÑO E PRESENTACIÓN desta Dimensión existe tamén unha concordancia baixa entre os xuíces respecto a *claridade* de tódolos indicadores e o carácter *avaliabile* de tres dos seis indicadores deste criterio.

As dimensións nas que existe maior consenso entre os xuíces corresponden a dimensión Técnica e Educativa. Nos dous criterios da dimensión Técnica, dos 16 indicadores analizados, o nivel de concordancia é baixo no que respecta a valoración da súa *claridade* en sete dos indicadores, da importancia en cinco e do carácter *avaliabile* en dous.

Na dimensión Educativa, a de maior número de indicadores e estándares a avaliar, o menor grao de acordo entre os xuíces dáse na facilidade de comprensión, *claro*, e na posibilidade de ser avaliado cuantitativa e cualitativamente, *avaliabile*.

Como resultado do proceso de validación, procedeuse á eliminación das dimensións, estándares e indicadores nos que non existía concordancia nos tres criterios de avaliación establecidos e a modificación da redacción daqueles nos que non había acordo entre os/as xuíces no que respecta a súa *claridade* e carácter *avaliabile* pero si eran considerados como relevantes.

Deste xeito a “Guía de Avaliación de Recursos de Integridade Académica en Institucións de Educación Superior” (GEIA) quedou configurada por un total de 3 **DIMENSIÓNS** que agrupan 9 **CRITERIOS** que integran 21 **ESTÁNDARES** con 100 **INDICADORES** que identifican cada un dos estándares tal e como se recolle no Anexo II.

Finalmente sinalar que esta guía servirá para dotar ás universidades dun instrumento que lles permita valorar os recursos dos que dispoñen sobre integridade académica e poder así establecer propostas encamiñadas a mellorar a calidade dos estándares de honestidade académica do profesorado con respecto á investigación e a docencia, do alumnado no que respecta a súa formación e aprendizaxe, e por último do persoal de administración e servizos en asuntos relativos á xestión e funcionamento da universidade.

ANEXO I:
GUÍA DE AVALIACIÓN PARA VALIDAR

GUÍA DE AVALIACIÓN DE RECURSOS SOBRE INTEGRIDADE ACADÉMICA EN INSTITUCIÓN S DE EDUCACIÓN SUPERIOR

2022

PROCESO DE VALIDACIÓN

1.- INTRODUCCIÓN⁸

Esta guía foi elaborada para permitir a avaliación da calidade dos recursos xerados e postos a disposición da comunidade universitaria por parte das institucións de Educación Superior recollendo a experiencia evaluadora do grupo Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia, en relación coa honestidade académica desde o ano 2017.

O obxectivo último desta ferramenta de avaliación concrétase en ofrecer un protocolo ás universidades que, a través de procesos de análises e diagnóstico, permita identificar as súas fortalezas e debilidades en relación coa integridade académica a fin de establecer propostas e estratexias de mellora.

O documento que se presenta recolle unha serie de dimensións e criterios de avaliación que permiten á comunidade universitaria, en xeral, o desenvolvemento de procesos de revisión e mellora no campo da prevención, o fomento e a consolidación dos valores e condutas que compoñen o marco de referencia da Integridade Académica.

2.- DEFINICIÓN E ALCANCE

Entendemos por integridade académica a actitude decidida e constante dunha persoa física ou xurídica a comportarse de acordo con principios e valores éticos. Esta actitude significa o respecto aos dereitos humanos fundamentais e as súas concrecións recollidas nos documentos que os desenvolven nos diferentes contextos. No ámbito académico adquire especial importancia a observancia das regras correspondentes ao recoñecemento da propiedade intelectual, industrial e artística de cada obra. Haberá de concretarse en accións dunha rigorosa citación e referencia da autoría de ideas esenciais, obras e textos en función das normativas vixentes en cada caso.

Iso esixe á universidade, e demais centros educativos, coidar e atender aspectos como: sinalar explicitamente a integridade como valor do centro, os exemplos do profesorado e demais membros da institución, os proxectos e códigos normativos adecuados para a consecución desta meta, os recursos e guías de materias ben deseñadas (programacións onde se atenda a este valor de forma expresa), as realizacións coherentes con elas, as avaliacións deseñadas e realizadas conforme aos criterios sinalados nos proxectos e códigos normativos da institución, así como una adecuada dirección e supervisión entendida como control técnico de resultados e procesos seguidos.

A pesar de que existe un consenso en que a integridade académica é un principio ao que non se pode renunciar, é sabida e demostrada a existencia de prácticas deshonestas nas institucións de Educación Superior. Estudos como os realizados por Comas (2009)⁹ y Sureda Segre et al. (2016)¹⁰ puxeron de manifesto estes feitos suxerindo que o concepto en si aséntase sobre tres eixos vinculados entre sí: a xestión académica, a docencia e investigación e, a aprendizaxe e o estudo.

⁸ Ao longo de todo este documento utilizarase o xénero gramatical masculino para referirse a colectivos mixtos, como aplicación da lei lingüística da economía expresiva. Tan só cando a oposición de sexos sexa un factor relevante no contexto se explicitarán ambos os xéneros. (Quilis Merín, M., Albelda Marcou, M. e Josep Cuenca, M.^a (2012). Guía de uso para un lenguaje igualitario. Universitat de Valencia).

⁹ Comas, R. (2009). *El ciberplagio y otras fuentes de deshonestidad académica entre el alumnado universitario* (tesis doctoral publicada). Universidad de las Islas Baleares.

¹⁰ Sureda_Segre, J., Reynes-Vives, J. y Comas-Forgas, R. (2016). Reglamentación contra el fraude académico en las universidades españolas. *Revista de Educación Superior* 45(178), 31-44. <http://dx.doi.org/10.1016/j.resu.2016.03.002>

Aínda que estes autores circunscriben o seu estudo á terceira das dimensións nomeadas, a guía que presentamos pretende analizar as tres dimensións mencionadas, ademais de analizar os recursos que as organizacións poñen en marcha para actuar contra á fraude a un nivel administrativo.

O alcance desta guía afecta á análise dos recursos de tódalas organizacións de carácter público e/ou privado de Educación Superior que imparten títulos de Grao, Máster e/ou Doutoramento. Baséase nunha concepción holística das institucións de Educación Superior, por tanto, sitúa e expón os seus obxectivos en base á atención e adaptación dos grupos de interese que conforman a comunidade universitaria: alumnado, persoal de administración e servizos (PAS) e profesorado (nas súas vertentes de persoal docente e investigador, PDI).

3.- PROCESO DE AVALIACIÓN

O proceso de avaliación dos recursos que as universidades poñen a disposición dos seus grupos de interese relativos á integridade académica posibilita a identificación dos puntos fortes e as debilidades que estos presentan co fin de establecer propostas encamiñadas a mellorar a calidade dos estándares de honestidade académica do profesorado con respecto á investigación e a docencia, do alumnado no que se refire á súa formación e aprendizaxe e, por último, do persoal de administración e servizos en asuntos relativos á xestión e funcionamento da universidade.

O proceso artículase en base a dúas fases:

- *Autoevaluación*: é un proceso mediante o cal as organizacións reflexionan, describen, analizan e valoran os recursos que poñen a disposición dos grupos de interese encamiñados a lograr maiores estándares de calidade e operatividade en aspectos referidos á integridade académica.
Cada organización deberá realizar esta análise a través de comités ou comisións de autoevaluación achegando evidencias dos seus logros e exemplos de boas prácticas que permitan identificar o cumprimento dos criterios de avaliación. O resultado desta análise dará lugar a un informe de autoevaluación inicial.
- *Avaliación externa*: mediante esta avaliación preténdese verificar a calidade das evidencias e boas prácticas achegadas no informe de autoevaluación de acordo ao modelo proposto. Esta análise debe ser realizado por un grupo de persoas (comité de avaliación externo) alleas á institución e debe dar lugar a un informe de avaliación externa en base a unhas dimensións, criterios e baremacións preestablecidos.

4.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN

A guía de avaliación de recursos de integridade académica (GEIA) está estruturada en 4 **DIMENSIÓNS** que agrupan 12 **CRITERIOS** que integran 26 **ESTÁNDARES** que son medidos por 119 **INDICADORES** (véxase táboa 1).

- **TÉCNICA**: esta dimensión avalía a dispoñibilidade dos recursos e a súa accesibilidade de acordo coas necesidades de tódolos seus grupos de interese, prestando especial atención á facilidade de acceso con respecto ás características e necesidades dos usuarios por motivos de discapacidade, orixe, xénero, idioma...

- **EDUCATIVA:** esta dimensión analiza o carácter formativo dos recursos, notando se presentan información adecuada relativa a diferentes elementos que caracterizan á integridade académica respecto das actividades docentes, investigadoras e de xestión do profesorado, de aprendizaxe respecto ao estudiantado e de xestión universitaria en relación co PAS.
- **PERSUASIVA:** nesta dimensión analízase o carácter convincente e motivador dos recursos presentados polas organizacións.
- **CONTIDO:** nesta última dimensión aténdese aos contidos que a organización pon a disposición dos seus grupos de interese de maneira que asegure, de maneira eficaz, a información relevante referida á integridade académica. Analízanse nela os contidos desde a visión da calidade e polo seu deseño e presentación.

Táboa 1: Criterios, dimensións, estándares e indicadores

DIMENSIÓNS	CRITERIOS	ESTÁNDARES	INDIC.	
1. TÉCNICA	1. DISPOÑIBILIDADE	1. Permite a súa utilización	1-3	
		2. É identificable	4-5	
	2. ACCESIBILIDADE	3. Permite o acceso aos seus contidos por tódolos grupos de interese	6-7	
		4. Posúe as características técnicas que facilitan o seu acceso	8-16	
2. EDUCATIVA	3. ASPECTOS XERAIS	5. Ofrece información relativa a diferentes elementos que caracterizan á integridade académica	17-20	
	4. AVALIACIÓN DE ESTUDANTES	6. Ofrece información relativa á integridade académica na elaboración de traballos	21-26	
		7. Ofrece información relativa á integridade académica nas probas de avaliación	27-28	
		8. Hace referencia a outros comportamentos éticos na realización de traballos	29-31	
	5. PROFESORADO. INVESTIGACIÓN	9. Ofrece información e formación adecuada correspondente a principios éticos que deben rexer a investigación e ofrece mecanismos de control e xestión	32-36	
		10. Ofrece información apropiada relativa á xestión dos proxectos de investigación e boas prácticas orientadas a evitar a fraude académica	37-42	
		11. Abordan aspectos relativos a malas prácticas na difusión de resultados (plaxio, falsificación, condutas non éticas...)	43-47	
		12. Ofrece información acerca dos dereitos e deberes dos investigadores	48-50	
	6. PROFESORADO. DOCENCIA	13. A programación docente do profesorado recolle como se contemplan os elementos relativos á integridade académica	51-60	
		14. Ofrece información relativa á integridade e confidencialidade en relación co exercicio do traballo docente	61-65	
	7. PROFESORADO. XESTIÓN	15. Ofrece información sobre o comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo	66-71	
		16. Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización	72-73	
		17. Ofrece información relativa á confidencialidade e protección de datos	74-75	
	8. PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN. XESTIÓN	18. Fai referencia ao comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo	76-80	
		19. Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización	81-82	
		20. Ofrece información acerca da confidencialidade e protección de datos	83-84	
		21. Ofrece información relativa á integridade en relación coa fraude na xestión	85-91	
	3. PERSUASIVA	9. CONVINCENTE	22. Ten forza, facultade e eficacia para persuadir e convencer	92-96
		10. MOTIVADOR	23. Capacidade que posúe o recurso para atraer e manter o interese por aprender para a súa vida persoal e laboral	97-103
	4. CONTIDO	11. CALIDADE	24. Valórase a capacidade para satisfacer as necesidades de información que ofrece o recurso	104-108
			25. Analiza e valora os puntos chave que debe ter a información e a súa organización	109-113
12. PRESENTACIÓN E DESEÑO		26. O deseño e presentación do recurso permite complementar ou facer máis eficiente a información/formación relativa á integridade académica	114-119	

5.- VALIDACIÓN DOS CRITERIOS¹¹

Cada un dos criterios que conforman a GEIA defínese por un **ESTÁNDAR**¹² que debe ser valorado cunha escala Likert de 1 a 5, sendo 1 (-) totalmente en desacordo e 5 (+) totalmente de acordo nas tres dimensións seguintes:

- **CLARO:** a redacción do **estándar** é de fácil comprensión
- **IMPORTANTE:** o **estándar** ofrece información conveniente, interesante ou de entidade do que debe ter o recurso
- **AVARIABLE:** o **estándar** permite ser avaliado cuantitativa ou cualitativamente

Para cada estándar identificáronse unha serie de **INDICADORES**¹³ que o definen e que deben ser valorados igualmente coa mesma escala de carácter cuantitativo polo panel de expertos en función de que sexa:

- **CLARO:** a redacción de cada **indicador** é de fácil comprensión
- **IMPORTANTE:** cada **indicador** ofrece información conveniente, interesante ou de entidade do que debe ter o recurso
- **AVARIABLE:** cada **indicador** permite ser avaliado cuantitativa ou cualitativamente

¹¹ Entenderemos por **criterio** a ferramenta que nos permite apreciar diferentes niveis de integridade académica con distinto grao de concreción. Devanditos criterios adoitan ramificarse en estándares e indicadores.

¹² Entenderemos por **estándar** un nivel ou referencia de calidade que implica un conxunto de requisitos e condicións que deberán cumprirse.

¹³ Entenderemos que o **indicador** é una variable, medición ou referente empírico de calquera dos aspectos que permiten describir una realidade observable e determinar o seu grao de axuste aos obxectivos e criterios definidos. Devanditos indicadores poden ser cuantitativos e cualitativos.

Táboa 2: Dimensión Técnica. Criterio 1_Dispoñibilidade

DIMENSIÓN 1					TÉCNICA														
CRITERIO 1					DISPOÑIBILIDADE: Está dispoñible para ser utilizado de maneira libre e permite o seu uso aos distintos grupos de interese														
1.-Estándar					Permite a súa utilización														
VALORA O ESTÁNDAR					CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
					-				+	-				+	-				+
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:																			
INDICADORES QUE O AVALÍAN					CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
					-				+	-				+	-				+
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. Está dispoñible nunha sección específica sobre plaxio, ética, honestidade académica, ...																			
2. Está dispoñible na web de inicio da universidade/órgano ou servizo/título																			
3. Está dispoñible para ser utilizado e permite o seu uso aos grupos de interese																			
2.- Estándar					É identificable														
VALORA O ESTÁNDAR					CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
					-				+	-				+	-				+
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:																			
INDICADORES QUE O AVALÍAN					CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
					-				+	-				+	-				+
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4. O título do recurso inclúe algún dos termos como plaxio, ética, integridade académica,																			
5. Atópase dispoñible noutros idiomas diferentes aos oficiais da Universidade																			
Observacións (fai as consideracións que estimates oportunas a este criterio):																			

Tabla 3: Dimensión Técnica. Criterio 2_Accesibilidade

DIMENSIÓN 1	TÉCNICA														
CRITERIO 2	ACCESIBILIDADE: permite o acceso a tódalas persoas														
3.- Estándar	Permite o acceso aos seus contidos por tódolos grupos de interese														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6. É accesible para tódalas persoas, independentemente de que o usuario presente ou non discapacidade (visual, auditiva, motriz, cognitiva e de linguaxe...)															
<ul style="list-style-type: none"> Posibilítase o acceso ao recurso desde diferentes tipos de dispositivos: tabletas, teléfonos móbiles, computadores ou calquera outro dispositivo 															
4.- Estándar	Posúe as características técnicas que facilitan o seu acceso														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Inclúe métodos alternativos para o contido textual, proporcionando imaxes, scripts, multimedia, táboas... 															
<ul style="list-style-type: none"> Existe contraste entre a cor do texto e a cor do fondo para unha correcta visualización 															
<ul style="list-style-type: none"> En recursos audíbles proporciónase control de volume 															
<ul style="list-style-type: none"> Os contidos audiovisuais (vídeo, audio, animación...) teñen subtítulos 															
<ul style="list-style-type: none"> As imaxes, gráficos, figuras... teñen una descrición textual alternativa ou auditiva/sonora 															
<ul style="list-style-type: none"> O texto é lexible 															
<ul style="list-style-type: none"> Pódese modificar o tamaño da letra 															
<ul style="list-style-type: none"> O contido pódese visibilizar en orientación horizontal e vertical 															
<ul style="list-style-type: none"> Permite a lectura de táboas e listas 															
Observacións (fai as consideracións que estimes oportunas a este criterio):															

Tabla 4: Dimensión Valor Educativo. Criterio 3_Aspectos xerais

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO														
CRITERIO 3	ASPECTOS XERAIS: aborda aspectos relativos á integridade académica														
5.- Estándar	Ofrece información relativa a diferentes elementos que caracterizan á integridade académica														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
• Fai referencia á Propiedade intelectual ou dereitos de autor															
• Fai referencia ás Competencias informacionais (procura de información, citación...)															
• Fai referencia ao plaxio e medidas para evitalo.															
• Fai referencia ao carácter do recurso: regulamentario, informativo e/ou formativo															
Observacións (fai as consideracións que estimes oportunas a este criterio):															

Táboa 5: Dimensión Valor Educativo. Criterio 4_Avaliación de estudantes

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO														
CRITERIO 4	AVALIACIÓN DE ESTUDANTES: aborda aspectos relativos á integridade académica relacionadas en actividades relacionadas co proceso de aprendizaxe														
6.- Estándar	Ofrece información relativa á integridade académica na elaboración de traballos														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa á fraude na elaboración e entrega de traballos e actividades 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa ás consecuencias da realización de actos fraudulentos durante as actividades de avaliación 															
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia ao uso de ferramentas de detección de plaxio 															
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia ao recoñecemento da autoría do traballo e dereitos da propiedade intelectual dos traballos 															
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia á compravenda de probas de avaliación 															
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia á compravenda de traballos finais de grao ou máster 															
7.- Estándar	Ofrece información relativa á integridade académica nas probas de avaliación														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa á fraude no desenvolvemento de probas de avaliación 															
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia ao emprego de medios fraudulentos, tantos documentais como electrónicos, nas probas de avaliación 															

8.- Estándar	Hace referencia a outros comportamentos éticos na realización de traballos														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia á obtención de trato de favor para obter un beneficio persoal (obtención de bolsas, mellorar cualificacións...) 															
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia ao respecto ao alumnado ou outros membros da comunidade universitaria 															
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia á entrega/compromiso dunha declaración de honestidade académica para a elaboración dos traballos 															
Observacións (fai as consideracións que estimes oportunas a este criterio):															

Táboa 6: Dimensión Valor Educativo. Criterio 5 Profesorado_Investigación

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO														
CRITERIO 5	PROFESORADO. INVESTIGACIÓN: aborda aspectos relativos á integridade académica relacionados con actividades de investigación do profesorado éticas e responsables baseadas no respecto cara ás persoas														
9.- Estándar	Ofrece información e formación adecuada correspondente a principios éticos que deben rexer a investigación e ofrece mecanismos de control e xestión														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa á Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos da UNESCO e sobre a Investigación e Innovación Responsable (RRI) da UE 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa á política de integridade científica da organización 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre o comité de ética da organización 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre as políticas institucionais de integridade académica da organización 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre a formación en ética e integridade académica 															
10.- Estándar	Ofrece información apropiada relativa á xestión dos proxectos de investigación e boas prácticas orientadas a evitar a fraude académica														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información acerca de procedementos de avaliación de proxectos de investigación con criterios obxectivos que identifiquen e contrarresten malas prácticas científicas 															
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia ao código ético de investigación da institución 															
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia a boas prácticas en investigación da institución 															

<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia a elementos de investigación e innovación responsable (para alcanzar a igualdade de xénero, involucrar á cidadanía desde o proxecto, promover a educación científica, compartir resultados, mediante políticas de acceso aberto) 																			
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia á fraude na elaboración, comunicación e difusión de resultados 																			
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia ás políticas de acceso aberto 																			
11.- Estándar	Ofrece información relativa a malas prácticas na difusión de resultados (plaxio, falsificación, condutas non éticas...)																		
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVARIABLE								
	-				+	-				+	-				+				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
Observacións ao estándar:																			
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVARIABLE								
	-				+	-				+	-				+				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia ao plaxio Fai referencia á invención e falsificación de datos Fai referencia á fraude na autoría Fai referencia a condutas non éticas na selección dos participantes na investigación Fai referencia á fraude na publicación (publicación fragmentada, publicacións infladas, publicacións segmentadas...) 																			
12.- Estándar	Ofrécese información acerca dos dereitos e deberes dos investigadores																		
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVARIABLE								
	-				+	-				+	-				+				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
Observacións ao estándar:																			
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVARIABLE								
	-				+	-				+	-				+				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia aos dereitos e deberes dos/as investigadores/as Fai referencia aos dereitos de propiedade intelectual derivados da investigación Fai referencia á xestión de conflitos de intereses 																			
Observacións (fai as consideracións que estimes oportunas a este criterio):																			

Táboa 7: Dimensión Valor Educativo. Criterio 6 Profesorado. Docencia

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO														
CRITERIO 6	PROFESORADO. DOCENCIA: O recurso aborda aspectos relativos á integridade académica relacionados coa programación docente e a súa integridade baseada no respecto cara ás persoas														
13.- Estándar	A programación docente do profesorado recolle como se contemplan elementos relativos á integridade académica														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa a como citar correctamente os autores consultados como unha competencia a adquirir e desenvolver polo alumnado 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información, como criterio de avaliación dos traballos do alumnado, o citar e referenciar as obras consultadas nun traballo académico conforme a unha normativa 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre o uso dos recursos dispoñibles para a docencia 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre como realizar as tarefas académicas 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa á avaliación do alumnado en base a criterios obxectivos 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa á autoría intelectual do traballo doutros na elaboración dos materiais de clase 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrécense indicacións/pautas de como proceder na elaboración de encomendas académicas con responsabilidade, rectitude e honestidade 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrécese información relativa ás consecuencias derivadas de accións deshonestas no desenvolvemento de actividades académicas 															
<ul style="list-style-type: none"> Promove o compromiso e a reflexión de adquisición de coñecemento dunha forma honesta 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre o uso apropiado das dependencias e estruturas da universidade para a docencia 															

14.- Estándar	Ofrece información relativa á integridade e confidencialidade en relación co exercicio do traballo docente														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa á falta de integridade no exercicio do traballo docente (falta de preparación das clases, descoido das titorías) 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa ao respecto á privacidade dos datos persoais do alumnado 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa ao respecto á confidencialidade da información do alumnado 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa ao respecto á propiedade intelectual das actividades académicas do alumnado 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa ao respecto cara ao alumnado 															
Observacións (fai as consideracións que estimes oportunas a este criterio):															

Táboa 8: Dimensión Valor Educativo. Criterio 6 Profesorado_Xestión

DIMENSIÓN 2		VALOR EDUCATIVO														
CRITERIO 7		PROFESORADO. XESTIÓN: O recurso aborda aspectos relativos á integridade académica con actividades do profesorado no exercicio do seu traballo na xestión e respecto ás persoas.														
15.- Estándar		Ofrece información sobre o comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo														
VALORA O ESTÁNDAR		CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
		-				+	-				+	-				+
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:																
INDICADORES QUE O AVALÍAN		CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
		-				+	-				+	-				+
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información relativa á integridade do profesorado en actividades de xestión e servizos no exercicio do seu traballo 																
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre o respecto pola diversidade 																
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre a garantía do dereito de igualdade 																
<ul style="list-style-type: none"> Alude ás condutas que supoñan un atentado contra a imaxe e a honra das persoas 																
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia ao código e principios éticos da institución 																
<ul style="list-style-type: none"> Recolle información sobre a política institucional antifraude na xestión 																
16.- Estándar		Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización														
VALORA O ESTÁNDAR		CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
		-				+	-				+	-				+
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:																
INDICADORES QUE O AVALÍAN		CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
		-				+	-				+	-				+
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre o uso apropiado e responsable dos medios e instrumentos que a institución pon á súa disposición para realizar as funcións de xestión 																
<ul style="list-style-type: none"> Alude ao uso racional e equilibrado dos recursos dispoñibles no traballo 																
17.- Estándar		Ofrece información relativa á confidencialidade e protección de datos														
VALORA O ESTÁNDAR		CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
		-				+	-				+	-				+
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre a confidencialidade da información dos membros da comunidade universitaria 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre a necesidade de evitar a identificación de persoas ou entidades alleas á institución universitaria 															
Observacións (fai as consideracións que estimes oportunas a este criterio):															

Táboa 9: Dimensión Valor educativo. Criterio 8 Persoal de Administración e Servizos_Xestión

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO														
CRITERIO 7	PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS. XESTIÓN: aborda aspectos relativos á integridade en actividades de xestión do persoal de administración e servizos, o seu comportamento ético e medidas antifraude no exercicio do seu traballo														
18.- Estándar	Fai referencia ao comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información relativa á integridade do persoal de xestión no exercicio do seu traballo 															
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información sobre o respecto pola diversidade e a garantía do dereito de igualdade 															
<ul style="list-style-type: none"> • Alude ás condutas que supoñan un atentado contra a imaxe e a honra das persoas 															
<ul style="list-style-type: none"> • Fai referencia ao código e principios éticos da institución 															
<ul style="list-style-type: none"> • Recolle información sobre a política institucional antifraude na xestión 															
19.-Estándar	Ofrece información sobre o uso responsable de medios e recursos da organización														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información sobre o uso apropiado e responsable dos medios e instrumentos que a institución pon á súa disposición para realizar as funcións de xestión 															
<ul style="list-style-type: none"> • Alude ao uso racional e equilibrado dos recursos dispoñibles no traballo. 															

20.- Estándar	Ofrece información acerca da confidencialidade e protección de datos														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre a confidencialidade da información dos membros da comunidade universitaria 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre a necesidade de evitar a identificación de persoas ou entidades alleas á institución universitaria 															
21.- Estándar	Ofrece información relativa á integridade en relación coa fraude na xestión														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Recóllese información sobre órganos/comités antifraude 															
<ul style="list-style-type: none"> Recóllese información sobre o compromiso da organización en relación coa fraude 															
<ul style="list-style-type: none"> Recóllese información sobre a política institucional antifraude na xestión 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrécese información sobre o procedemento/plan de medidas antifraude 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrécese información de cales son os principios éticos da organización 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrécese información sobre a actuación fronte a conflitos de intereses na xestión 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrécese información pública sobre os aspectos relativos á integridade na xestión 															
Observacións (fai as consideracións que estimes oportunas a este criterio):															

Táboa 10: Dimensión Persuasivo. Criterio 9_Convincente

DIMENSIÓN 3	PERSUASIVO														
CRITERIO 9	CONVINCENTE: achega orientacións que moven aos grupos de interese a facer algo ou a cambiar a forma de facelo														
22. Estándar	Ten forza, facultade e eficacia para persuadir e convencer														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece razóns que poden inducir ou obrigar a alguén a evitar certas condutas deshonestas 															
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece argumentacións destinadas a convencer e concienciar ao interlocutor/a 															
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece obxectivos antifraude a conseguir 															
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información que evita a utilización de conceptos negativos 															
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece elementos visuais adecuados que achegan unha maior énfase á mensaxe 															
Observacións (fai as consideracións que estimes oportunas a este criterio):															

Táboa 11: Dimensión Persuasivo. Criterio 10_Motivador

DIMENSIÓN 4	PERSUASIVO														
CRITERIO 10	MOTIVADOR: inflúen nos grupos de interese de maneira que procedan dun determinado modo														
23.- Estándar:	Capacidade que posúe o recurso para atraer e manter o interese por aprender para a súa vida persoal e laboral														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Presenta información atractiva capaz de captar o interese do lector 															
<ul style="list-style-type: none"> É novo no seu formato de presentación 															
99. Ofrece información relativa ao valor da súa aprendizaxe como importante para toda a vida															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información que facilita a aprendizaxe autónoma propoñendo exemplos prácticos que xeran interese 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información sobre a utilidade da honestidade académica na formación profesional ou persoal 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información que permite o desenvolvemento de actividades de autoavaliación 															
<ul style="list-style-type: none"> Ofrece información que permite resolver problemas 															
Observacións (fai as consideracións que estimes oportunas a este criterio):															

Táboa 12: Contido. Criterio 11_ Calidade

DIMENSIÓN 3	CONTIDO														
CRITERIO 11	A organización pon a disposición dos seus grupos de interese mecanismos cuxo contido asegura información relevante e de calidade sobre a integridade académica														
24.- Estándar	Valórase a capacidade para satisfacer as necesidades de información que ofrece o recurso														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Achégase información sobre a integridade académica 															
<ul style="list-style-type: none"> A información que se achega está actualizada 															
<ul style="list-style-type: none"> A información que se achega é coherente no seu contido 															
<ul style="list-style-type: none"> O contido do recurso non presenta erros ou omisións 															
<ul style="list-style-type: none"> O texto é lexible e a redacción é clara 															
25.- Estándar	Analiza e valora os puntos chave que debe ter a información e a súa organización														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Salienta os puntos chave e as ideas máis significativas 															
<ul style="list-style-type: none"> A distribución de conceptos e ideas é equilibrada 															
<ul style="list-style-type: none"> Inclúense múltiples fontes de información que permiten apoiar os contidos que se presentan 															
<ul style="list-style-type: none"> Localízase rapidamente cada un dos apartados e ideas que se expoñen 															
<ul style="list-style-type: none"> Os parágrafos están encabezados por títulos significativos ou se empregan cores para salienta a xerarquía semántica 															
Observacións (fai as consideracións que estimes oportunas a este criterio):															

Táboa 13: Dimensión Contido. Criterio 12_ Deseño e presentación

DIMENSIÓN 3	CONTIDO														
CRITERIO 12	DESEÑO E PRESENTACIÓN: O deseño e presentación permite o logro dunha maior eficiencia na consecución dos seus obxectivos														
26.- Estándar	O deseño e presentación do recurso permite complementar ou facer máis eficiente a información/formación relativa á integridade académica														
VALORA O ESTÁNDAR	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Observacións ao estándar:															
INDICADORES QUE O AVALÍAN	CLARO					IMPORTANTE					AVALIABLE				
	-				+	-				+	-				+
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> A cor, a música e o deseño de recursos audiovisuais son estéticos e non interferen cos obxectivos do recurso 															
<ul style="list-style-type: none"> A cor, deseño e formato de recursos textuais son estéticos e non interferen cos obxectivos do recurso 															
<ul style="list-style-type: none"> A velocidade da carga do recurso é rápida 															
<ul style="list-style-type: none"> Permiten ser almacenados desde o principio 															
<ul style="list-style-type: none"> Permiten ser reproducidos desde o principio 															
<ul style="list-style-type: none"> Permiten a interactividade 															
Observacións (fai as consideracións que estimes oportunas a este criterio):															

CUESTIÓNS DE LIBRE RESPOTA:

1.- Considera que as dimensións recollidas neste modelo son adecuadas e suficientes para analizar como as organizacións de educación superior abordan os RECURSOS referidos a integridade académica?

2.- Incluiría algunha dimensión máis? Cal?

3.- Incluiría algún criterio máis? Cal?

4.- Incluiría algún indicador máis? Cal? En que criterio?

5.- Considera útil que as organizacións de educación superior dispoñan dunha guía para procesos de autoevaluación en integridade académica? Por que?

ANEXO II:
GUÍA DE AVALIACIÓN VALIDADA

GUÍA DE AVALIACIÓN DE RECURSOS SOBRE INTEGRIDADE ACADÉMICA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

2022

1.- INTRODUCCIÓN¹⁴

Esta guía foi elaborada para permitir a avaliación da calidade dos recursos xerados e postos a disposición da comunidade universitaria por parte das institucións de Educación Superior recollendo a experiencia avaliadora do grupo Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia, en relación coa honestidade académica desde o ano 2017.

O obxectivo último desta ferramenta de avaliación concrétese en ofrecer un protocolo ás universidades que, a través de procesos de análises e diagnóstico, permita identificar as súas fortalezas e debilidades en relación coa integridade académica a fin de establecer propostas e estratexias de mellora.

O documento que se presenta recolle una serie de dimensións e criterios de avaliación que permiten á comunidade universitaria, en xeral, o desenvolvemento de procesos de revisión e mellora no campo da prevención, o fomento e a consolidación dos valores e condutas que compoñen o marco de referencia da Integridade Académica.

2.- DEFINICIÓN E ALCANCE

Entendemos por integridade académica a actitude decidida e constante dunha persoa física ou xurídica a comportarse de acordo con principios e valores éticos. Esta actitude significa o respecto aos dereitos humanos fundamentais e as súas concrecións recollidas nos documentos en que os desenvolven nos diferentes contextos. No ámbito académico adquire especial importancia a observancia das regras correspondentes ao recoñecemento da propiedade intelectual, industrial e artística de cada obra. Haberá de concretarse en accións dunha rigorosa citación e referencia da autoría de ideas esenciais, obras e textos en función das normativas vixentes en cada caso.

Iso esixe á universidade, e demais centros educativos, coidar e atender aspectos como: sinalar explicitamente a integridade como valor do centro, os exemplos do profesorado e demais membros da institución, os proxectos e códigos normativos adecuados para a consecución desta meta, os recursos e guías de materias ben deseñadas (programacións onde se atenda a este valor de forma expresa), as realizacións coherentes con elas, as avaliacións deseñadas e realizadas conforme aos criterios sinalados nos proxectos e códigos normativos da institución, así como unha adecuada dirección e supervisión entendida como control técnico de resultados e procesos seguidos.

A pesar de que existe un consenso en que a integridade académica é un principio ao que non se pode renunciar, é sabida e demostrada a existencia de prácticas deshonestas nas institucións de Educación Superior. Estudos como os realizados por Comas (2009) e Sureda Segre et ao. (2016) puxeron de manifesto estes feitos suxerindo que o concepto en si aséntase sobre tres eixos vinculados entre sí: a xestión académica, a docencia e investigación e, a aprendizaxe e o estudo. Aínda que estes autores circunscriben o seu estudo á terceira das dimensións nomeadas, a guía que presentamos pretende analizar as tres dimensións mencionadas, ademais de analizar os recursos que as organizacións poñen en marcha para actuar contra a fraude a un nivel administrativo.

¹⁴ Ao longo de todo este documento utilizarase o xénero gramatical masculino para referirse a colectivos mixtos, como aplicación da lei lingüística da economía expresiva. Tan só cando a oposición de sexos sexa un factor relevante no contexto se explicitarán ambos xéneros (Quilis Merín, M., Albelda Marco, M. y Josep Cuenca, M.^a (2012). Guía de uso para un lenguaje igualitario. Universitat de Valencia).

O alcance desta guía afecta á análise dos recursos de tódalas organizacións de carácter público e/ou privado de Educación Superior que imparten títulos de Grao, Máster e/ou Doutoramento. Baséase nunha concepción holística das institucións de Educación Superior, por tanto, sitúa e expón os seus obxectivos en base á atención e adaptación dos grupos de interese que conforman a comunidade universitaria: alumnado, persoal de administración e servizos (PAS) e profesorado (nas súas vertentes de persoal docente e investigador, PDI).

3.- PROCESO DE AVALIACIÓN

O proceso de avaliación dos recursos que as universidades e/ou institucións de educación superior poñen a disposición dos seus grupos de interese relativos á integridade académica posibilita a identificación dos puntos fortes e as debilidades que estes presentan co fin de establecer propostas encamiñadas a mellorar a calidade dos estándares de honestidade académica do profesorado con respecto á investigación e a docencia, do alumnado no concenrente á súa formación e aprendizaxe e, por último, do persoal de administración e servizos en asuntos relativos á xestión e funcionamento da universidade.

O proceso articulase en base a dúas fases:

- *Autoavaliación*: é un proceso mediante o cal as organizacións reflexionan, describen, analizan e valoran os recursos que poñen a disposición dos grupos de interese encamiñados a lograr maiores estándares de calidade e operatividade en aspectos referidos á integridade académica.

Cada organización deberá realizar esta análise a través de comités ou comisións de autoevaluación achegando evidencias dos seus logros e exemplos de boas prácticas que permitan identificar o cumprimento dos criterios de avaliación. O resultado desta análise dará lugar a un informe de autoevaluación inicial.

- *Avaliación externa*: mediante esta avaliación preténdese verificar a calidade das evidencias e boas prácticas achegadas no informe de autoevaluación de acordo co modelo proposto. Esta análise debe ser realizada por un grupo de persoas (comité de avaliación externo) alleas á institución e debe dar lugar a un informe de avaliación externa en base a unhas dimensións, criterios e baremacións preestablecidos.

A presente guía pretende ser un instrumento que sirva ás organizacións para avaliar os seus recursos e compromiso coa integridade académica.

4.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN

A guía de avaliación de recursos de integridade académica (GEIA) está estruturada en **3 DIMENSIÓNS** que agrupan **9 CRITERIOS** que integran **21 ESTÁNDARES**:

- **TÉCNICA**: esta dimensión avalía a dispoñibilidade dos recursos e a súa accesibilidade de acordo coas necesidades de tódolos seus grupos de interese, prestando especial atención á facilidade de acceso con respecto ás características e necesidades dos usuarios por motivos de discapacidade, orixe, xénero, idioma...
- **EDUCATIVA**: esta dimensión analiza o carácter formativo dos recursos, notando se presentan información adecuada relativa a diferentes elementos que caracterizan á integridade académica respecto das actividades docentes, investigadoras e de xestión do

profesorado, de aprendizaxe respecto ao estudiantado e de xestión universitaria en relación co PAS.

- **CONTIDO:** nesta última dimensión aténdese aos contidos que a organización pon a disposición dos seus grupos de interese de maneira que asegure, de maneira eficaz, a información relevante referida á integridade académica. Análizanse nela os contidos desde a visión da calidade e polo seu deseño e presentación.

De cada un dos Criterios abordados establecéronse uns estándares e identificáronse os aspectos a valorar en cada un deles.

Táboa 1: Dimensións, criterios e subcriterios

DIMENSIÓNS	CRITERIOS	Subcriterios
1. TÉCNICA	1. DISPOÑIBILIDADE	1. O recurso está dispoñible para ser utilizado de maneira libre e permite o seu uso aos distintos grupos de interese
	2. ACCESIBILIDADE	2. Permite o acceso ao seu contido a tódalas persoas
		3. Posúe un deseño que facilita o acceso a tódalas persoas
2. EDUCATIVA	3. ASPECTOS XERAIS	4. Ofrece información referida a aspectos relacionados coa integridade académica
	4. AVALIACIÓN DE ESTUDIANTES	5. Ofrece información referida a como abordar traballos baixo principios éticos e responsables
		6. Ofrece información relativa á integridade académica nas probas de avaliación
		7. Ofrece información relativa a outros aspectos relacionados coa integridade académica no proceso de ensino-aprendizaxe
	5. PROFESORADO. INVESTIGACIÓN	8. Ofrece información sobre os principios éticos que deben rexer a investigación e os mecanismos de control e xestión
		9. Ofrece información relativa aos principios éticos na xestión de proxectos de investigación
		10. Ofrece información relativa a malas prácticas na difusión de resultados (plaxio, falsificación, condutas non éticas...)
		11. Ofrece información acerca dos dereitos e deberes dos investigadores
	6. PROFESORADO. DOCENCIA	12. O programa da materia/asignatura ofrece información relativa a aspectos relativos coa integridade académica
		13. Ofrece información relativa á integridade e confidencialidade en relación co exercicio do traballo docente
	7. PROFESORADO. XESTIÓN	14. Ofrece información sobre o comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo
		15. Ofrece información sobre o uso responsable dos recursos da organización
		16. Ofrece información relativa á confidencialidade e protección de datos
	8. PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN. XESTIÓN	17. Fai referencia ao comportamento ético nas actividades administrativas e de xestión
		18. Fai referencia sobre o uso responsable dos recursos da organización
		19. Ofrece información acerca da confidencialidade e protección de datos
20. Ofrece información relativa á integridade en relación coa fraude na xestión		
3. CONTENIDO	9. CALIDADE	21. Fai referencia a si o recurso contribúe a incrementar o coñecemento sobre a integridade académica

5.- VALORACIÓN DOS CRITERIOS

Cada un dos criterios valorarase da seguinte maneira:

1.- Cuantitativamente: valorarase o grao de cumprimento de cada **estándar** nunha escala que oscilará do 5% ao 100% na medida que se cumpran os aspectos sinalados. Cada valoración irá acompañada dos aspectos, evidencias... que xustifiquen a puntuación outorgada.

2.- Cuanti-cualitativa: valorado o grao de cumprimento de cada estándar procederase a realizar unha valoración cuantitativa no mesmo sentido que o realizado para cada estándar, pero tomando como referencia o **criterio**. Esta valoración condicionarán a valoración cualitativa que se estruturará en base a catro niveis que se identifican cos catro cuartiles nos que se distribúen as puntuacións en función da consecución dos estándares correspondentes:

- Supérase excelentemente (A). O/os estándares/es correspondente a cada criterio logránse nunha porcentaxe superior ao 75%.
- Alcánzase (B). O estándar correspondente ao criterio lógrase nunha porcentaxe que oscila entre o 50-75%.
- Alcánzase parcialmente (C). Lógrase o estándar nun nivel que oscila entre o 25% ao 50%.
- Non se alcanza (D). O criterio non logra o nivel mínimo requirido por estar puntuado entre o 5% e 25%.

En todo caso, dado o carácter orientado á mellora estableceranse e realizaranse propostas de mellora.

DIMENSIÓN 1	TÉCNICA
CRITERIO 1	DISPOÑIBILIDADE: O recurso está dispoñible para ser utilizado de maneira libre e permite o seu uso aos distintos grupos de interese
1.-Estándar	Analizar e valorar se o recurso identificado permite a súa localización
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Está dispoñible nunha sección específica sobre plaxio, ética, honestidade académica, ... na web da universidade • Está dispoñible na web de inicio da universidade/órgano ou servizo/título • Está dispoñible para ser utilizado por tódolos membros da comunidade universitaria • Atópase dispoñible noutros idiomas diferentes aos oficiais da Universidade.... • No título inclúese algún dos seguintes termos: plaxio, ética, integridade académica... 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

Valorar o grao de cumprimento do CRITERIO:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
Non se alcanza (D)				Alcánzase parcialmente (C)				Alcánzase (B)				Supérase excelentemente (A)								

Puntos débiles detectados que orienten a mellora dos recursos avaliados:

DIMENSIÓN 1	TÉCNICA
CRITERIO 2	ACCESIBILIDADE: permite o acceso a tódalas persoas
2.- Estándar	Permite o acceso ao seu contido a tódalas persoas
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • É accesible para tódalas persoas, independentemente de que o usuario presente ou non discapacidade (visual, auditiva, motriz, cognitiva e de linguaxe...) • Posibilitase o acceso ao recurso desde diferentes tipos de dispositivos: tabletas, teléfonos móbiles, computadores ou calquera outro dispositivo 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

DIMENSIÓN 1	TÉCNICA
CRITERIO 2	ACCESIBILIDADE: permite o acceso a tódalas persoas
3.- Estándar	Posúe un deseño que facilita o acceso a tódalas persoas
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • O contraste entre a cor do texto e o fondo permite unha correcta visualización • En recursos audíbles proporciónase control de volume • Os contidos audiovisuais (video, audio, animación...) teñen subtítulos • As imaxes, gráficos, figuras... teñen unha descrición textual alternativa ou auditiva/sonora • O texto é lexible • Pódese modificar o tamaño da letra • O contido pódese visibilizar en orientación horizontal e vertical • As táboas están deseñadas de forma sinxela para facilitar a súa lectura cun só encabezado para a fila e un encabezado para a columna • As listas son de fácil lectura numeradas ou con viñetas 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

Valorar o grao de cumprimento do CRITERIO:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
Non se alcanza (D)					Alcázase parcialmente (C)					Alcázase (B)					Supérase excelentemente (A)					

Puntos débiles detectados que orienten a mellora dos recursos avaliados:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 3	ASPECTOS XERAIS: aborda aspectos relativos á integridade académica
4.- Estándar	Ofrece información referida a aspectos relacionados coa integridade académica
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia á Propiedade intelectual ou dereitos de autor Fai referencia a algunhas das competencias informacionais: procura, organización, avaliación e difusión da información, proceso de citación, etc. Fai referencia ao plaxio e medidas para evitalo Fai referencia a si é un recurso informativo, formativo ou normativo sobre integridade académica 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

Valorar o grao de cumprimento do CRITERIO:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
Non se alcanza (D)					Alcázase parcialmente (C)					Alcázase (B)					Supérase excelentemente (A)					

Puntos débiles detectados que orienten a mellora dos recursos avaliados:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 4	AVALIACIÓN DE ESTUDANTES: aborda aspectos relativos á integridade académica relacionadas co proceso de ensino- aprendizaxe
5.- Estándar	Ofrece información referida a como abordar traballos baixo principios éticos e responsables
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia a que tipo de prácticas son consideradas fraudulentas na elaboración e a entrega de traballos Ofrece información relativa ás consecuencias da realización de actos fraudulentos durante as actividades de avaliación Fai referencia ao uso de ferramentas de detección de plaxio Fai referencia a que se debe respectar os dereitos de propiedade intelectual dos traballos Fai referencia ás consecuencias derivadas da compravenda de traballos finais de grao ou máster Fai referencia á firma dunha declaración de compromiso en non incorrer en prácticas deshonestas á hora de elaborar os traballos académicos 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 4	AVALIACIÓN DE ESTUDANTES: aborda aspectos relativos á integridade académica relacionadas co proceso de ensino aprendizaxe
6.- Estándar	Ofrece información relativa á integridade académica nas probas de avaliación
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia a que tipo de condutas son fraudulentas no desenvolvemento de probas de avaliación Fai referencia ás consecuencias derivadas da compravenda de probas de avaliación Fai referencia ao emprego de medios fraudulentos, tantos documentais como electrónicos, nas probas de avaliación 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 4	AVALIACIÓN DE ESTUDANTES: aborda aspectos relativos á integridade académica relacionadas co proceso de ensino- aprendizaxe
7.- Estándar	Ofrece información relativa a outros aspectos relacionados coa integridade académica no proceso de ensino-aprendizaxe
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia ao uso de prácticas deshonestas para obter un beneficio persoal (obtención de bolsas, mellorar cualificacións...) Fai referencia a tratar con respecto ao alumnado ou outros membros da comunidade universitaria 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

Valorar o grao de cumprimento do CRITERIO:

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Non se alcanza (D)					Alcánzase parcialmente (C)					Alcánzase (B)					Supérase excelentemente (A)					

Puntos débiles detectados que orienten a mellora dos recursos avaliados:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 5	PROFESORADO. INVESTIGACIÓN: aborda aspectos relativos á integridade académica relacionados con actividades de investigación do profesorado éticas e responsables baseadas no respecto cara ás persoas
8.- Estándar	Ofrece información sobre os principios éticos que deben rexer a investigación e os mecanismos de control e xestión
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información relativa á Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos da UNESCO e sobre a Investigación e Innovación Responsable (RRI) da UE • Ofrece información sobre a política de integridade científica en investigación • Ofrece información sobre o comité de ética da organización • Ofrece información sobre a política de integridade académica • Ofrece información sobre a formación en ética e integridade académica 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 5	PROFESORADO. INVESTIGACIÓN: aborda aspectos relativos á integridade académica relacionados con actividades de investigación do profesorado éticas e responsables baseadas no respecto cara ás persoas
9.- Estándar	Ofrece información relativa aos principios éticos na xestión de proxectos de investigación
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información acerca da utilización de criterios obxectivos na avaliación de proxectos de investigación • Fai referencia ao código ético de investigación da institución • Fai referencia a boas prácticas en investigación da institución • Fai referencia a que nos proxectos de investigación síganse os criterios da investigación e innovación responsable (ciencia e acceso aberto, educación científica, ética, participación e promoción da igualdade de xénero) • Fai referencia ao fraude na elaboración, comunicación e difusión de resultados • Fai referencia ás políticas de acceso aberto 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 5	PROFESORADO. INVESTIGACIÓN: aborda aspectos relativos á integridade académica relacionados con actividades de investigación do profesorado éticas e responsables baseadas no respecto cara ás persoas
10.- Estándar	Ofrece información relativa a malas prácticas na difusión de resultados (plaxio, falsificación, condutas non éticas...)
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fai referencia ao plagio • Fai referencia á invención e falsificación de datos • Fai referencia ao fraude na autoría • Fai referencia a condutas non éticas na selección dos participantes na investigación • Fai referencia ao uso de condutas inapropiadas na publicación dos resultados de investigación (publicación fragmentada, publicacións infladas, publicacións segmentadas...) 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 5	PROFESORADO. INVESTIGACIÓN: aborda aspectos relativos á integridade académica relacionados con actividades de investigación do profesorado éticas e responsables baseadas no respecto cara ás persoas
11.- Estándar	Ofrece información acerca dos dereitos e deberes dos investigadores
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fai referencia aos dereitos e deberes dos/as investigadores/as • Fai referencia aos dereitos de propiedade intelectual derivados da investigación • Fai referencia á xestión de conflitos de intereses 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

Valorar o grao de cumprimento do CRITERIO:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
Non se alcanza (D)					Alcánzase parcialmente (C)					Alcánzase (B)					Supérase excelentemente (A)					

Puntos débiles detectados que orienten a mellora dos recursos avaliados:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 6	PROFESORADO. DOCENCIA: O recurso aborda aspectos relativos a integridade académica relacionados coa programación docente e a súa integridade baseada no respecto cara ás persoas
12.- Estándar	O programa da materia/asignatura ofrece información relativa a aspectos relacionados coa integridade académica
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> Fai referencia a “saber citar correctamente as fontes de información” como unha competencia a adquirir na materia. Fai referencia á utilización como criterio de avaliación dos traballos académicos a correcta citación de fontes de información Fai referencia ao uso racional dos recursos dispoñibles para a docencia Fai referencia detallada das características de cada unha das tarefas académicas Fai referencia á utilización de criterios obxectivos na avaliación do alumnado Ofrece información relativa á autoría intelectual do traballo doutros na elaboración dos materiais de clase Fai referencia a que o alumnado debe comportarse de forma honesta nas actividades académicas Ofrécese información relativa ás consecuencias derivadas de accións deshonestas no desenvolvemento de actividades académicas Fai referencia á adquisición do coñecemento de forma honesta 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 6	PROFESORADO. DOCENCIA: O recurso aborda aspectos relativos a integridade académica relacionados coa programación docente e a súa integridade baseada no respecto cara ás persoas
13.- Estándar	Ofrece información relativa á integridade e confidencialidade en relación co exercicio do traballo docente
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información relativa á falta de integridade no exercicio do traballo docente (falta de preparación das clases, descoido das tutorías) • Fai referencia ao respecto da privacidade e a protección dos datos persoais do alumnado • Ofrece información relativa ao respecto á confidencialidade da información do alumnado • Fai referencia ao respecto á propiedade intelectual das actividades académicas do alumnado • Ofrece información relativa a como debe vertebrarse unha relación de respecto profesorado-alumnado 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

Valorar o grao de cumprimento do CRITERIO:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
Non se alcanza (D)					Alcánzase parcialmente (C)					Alcánzase (B)					Supérase excelentemente (A)					

Puntos débiles detectados que orienten a mellora dos recursos avaliados:

CRITERIO 7	PROFESORADO. XESTIÓN: O recurso aborda aspectos relativos á integridade académica relacionados con actividades do profesorado no exercicio do seu traballo na xestión e respecto ás persoas.
14.- Estándar	Ofrece información sobre ou comportamento ético na xestión no exercicio do seu traballo
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información relativa á integridade do profesorado na realización de actividades de xestión • Ofrece información sobre o respecto pola diversidade • Ofrece información sobre a garantía do dereito de igualdade • Ofrece información relativa a garantir o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e a propia imaxe • Fai referencia ao código e principios éticos da institución • Recolle información sobre a política institucional antifraude na xestión 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 7	PROFESORADO. XESTIÓN: O recurso aborda aspectos relativos á integridade académica relacionados con actividades do profesorado no exercicio do seu traballo na xestión e respecto ás persoas.
15.- Estándar	Ofrece información sobre o uso responsable dos recursos da organización
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información sobre a utilización responsable dos recursos da institución para realizar as funcións de xestión 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 7	PROFESORADO. XESTIÓN: O recurso aborda aspectos relativos á integridade académica relacionados con actividades do profesorado no exercicio do seu traballo na xestión e respecto ás persoas.
16.- Estándar	Ofrece información relativa á confidencialidade e protección de datos
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información sobre a necesidade de salvagardar a confidencialidade da información dos membros da comunidade universitaria • Ofrece información sobre o respecto á privacidade das persoas ou entidades alleas á institución universitaria 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

Valorar o grao de cumprimento do CRITERIO:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
Non se alcanza (D)				Alcánzase parcialmente (C)				Alcánzase (B)				Supérase excelentemente (A)								

Puntos débiles detectados que orienten a mellora dos recursos avaliados:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 8	PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS. XESTIÓN: aborda aspectos relativos á integridade en actividades de xestión do persoal de administración e servizos, o seu comportamento ético e medidas antifraude no exercicio do seu traballo
17.- Estándar	Fai referencia ao comportamento ético nas actividades administrativas e de xestión
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información relativa á integridade do persoal de administración e servizos na realización do seu traballo • Ofrece información sobre o respecto á diversidade e o dereito á igualdade de trato e non discriminación • Ofrece información relativa a garantir o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e a propia imaxe • Fai referencia ao código e principios éticos da institución • Ofrece información sobre a política de integridade institucional nas actividades de xestión 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 8	PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS. XESTIÓN: aborda aspectos relativos á integridade en actividades de xestión do persoal de administración e servizos, o seu comportamento ético e medidas antifraude no exercicio do seu traballo
18.-Estándar	Fai referencia sobre o uso responsable dos recursos da organización
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información sobre a necesidade de salvagardar a confidencialidade da información dos membros da comunidade universitaria • Alude ao uso racional e equilibrado dos recursos dispoñibles no traballo 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 8	PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS. XESTIÓN: aborda aspectos relativos á integridade en actividades de xestión do persoal de administración e servizos, o seu comportamento ético e medidas antifraude no exercicio do seu traballo
19.- Estándar	Ofrece información acerca da confidencialidade e protección de datos
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información sobre a confidencialidade da información dos membros da comunidade universitaria • Ofrece información sobre o respecto á privacidade das persoas ou entidades alleas á institución universitaria 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

DIMENSIÓN 2	VALOR EDUCATIVO
CRITERIO 8	PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS. XESTIÓN: aborda aspectos relativos á integridade en actividades de xestión do persoal de administración e servizos, o seu comportamento ético e medidas antifraude no exercicio do seu traballo
20.- Estándar	Ofrece información relativa á integridade en relación coa fraude na xestión
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Recóllese información sobre órganos/comités antifraude • Recóllese información sobre o compromiso da organización en relación coa fraude • Recóllese información sobre a política institucional antifraude na xestión • Ofrécese información sobre o procedemento/plan de medidas antifraude • Ofrécese información de cales son os principios éticos da organización • Ofrece información sobre as medidas para previr os conflitos de interese (situación na que unha persoa atópase confrontada ao ter que elixir entre os deberes e esixencias da súa posición e os seus propios intereses privados) na xestión • Ofrece información sobre as normas éticas a seguir na xestión académica 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

Valorar o grao de cumprimento do CRITERIO:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
Non se alcanza (D)					Alcánzase parcialmente (C)					Alcánzase (B)					Supérase excelentemente (A)				

Puntos débiles detectados que orienten a mellora dos recursos avaliados:

DIMENSIÓN 3	CONTIDO
CRITERIO 9	A organización pon a disposición dos seus grupos de interese mecanismos cuxo contido asegura información relevante e de calidade sobre a integridade académica
21.- Estándar	Fai referencia a si o recurso contribúe a incrementar o coñecemento sobre a integridade académica
VALORAR se o recurso aborda os seguintes aspectos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece información sobre o que se entende por integridade académica • Presenta información atractiva capaz de captar o interese pola súa lectura • Achega orientacións que orientan a facer algo ou a cambiar a forma de facelo • O contido está actualizado • A información que contén o recurso é veraz, exacta e preséntase cun nivel de detalle suficiente para as persoas destinatarias • A linguaxe do recurso pode ser entendido sen dificultades polo destinatario • Inclúe referencias a outras fontes de información complementarias sobre a integridade académica • Permite localizar de forma rápida os apartados e ideas que contén • A cor, deseño e formato de recursos presentados son estéticos • A velocidade da carga do recurso é rápida • Os recursos postos a disposición dos usuarios permiten ser reproducidos desde o principio 	

Valorar o grao de cumprimento do estándar:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Aspectos, evidencias.... que xustifiquen a valoración do estándar:

Valorar o grao de cumprimento do CRITERIO:

5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
Non se alcanza (D)					Alcánzase parcialmente (C)					Alcánzase (B)					Supérase excelentemente (A)				

Puntos débiles detectados que orienten a mellora dos recursos avaliados: